

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Rassismussensible (Sonder-)Pädagogik

Eine Untersuchung zum Einfluss rassistischer Vorurteile im förderdiagnostischen Entscheidungsprozess und deren Folgen für Betroffene

eingereicht von: Sandro Zimmermann

Begleitung: Dr. phil. Susan Christina Annamaria Burkhardt

Datum der Abgabe: 12. Mai 2024

Abstract

Die vorliegende Arbeit untersucht Entscheidungsprozesse schulischer Akteure im Hinblick auf rassistische Vorurteile. Ein Verständnis von Rassismus als historisch gewachsenes System, das Einfluss auf individueller, institutioneller und struktureller Ebene hat und sich mit anderen Kategorien intersektional überlagert, ist dabei zentral.

Um den Einfluss von institutionellem Rassismus auf den förderdiagnostischen Prozess im Zusammenhang mit schulischen Schwierigkeiten zu untersuchen, wurde eine quantitative Studie geplant und durchgeführt. Teilnehmer*innen hatten auf der Grundlage einer Fallbeschreibung einen Fragebogen auszufüllen. Dabei wurden zwei Fallvignetten ins Feld geführt, die sich lediglich in Namen und Bild des Schülers unterscheiden. So konnten im Anschluss Differenzen zwischen der Beurteilung beider Fallvignetten analysiert werden. Einige Unterschiede in den Ergebnissen sind auf rassistische Vorurteile zurückzuführen. So wurde dem Schwarzen Schüler häufiger ein bildungsferner Hintergrund zugeschrieben und er wurde ohne genanntem fremdsprachlichem Hintergrund deutlich öfter für den Deutsch als Zweitsprache-Unterricht (DaZ) empfohlen. Entgegen der Annahme konnte jedoch kein signifikanter Unterschied in der Empfehlung für eine Sonderschulung gemessen werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Aufbau der Arbeit	6
1.2	Begriffe, Bezeichnungen und Schreibweisen	7
1.3	Eigene Positionierung	8
1.4	Subjektive Bedeutsamkeit	9
2	Theorie	10
2.1	Rassismus	10
2.1.1	Ein Blick in die Geschichte des Rassismus	11
2.1.1	Formen von Rassismus	12
2.1.2	Ebenen von Rassismus	13
2.2	Rechtliche Grundlagen	16
2.3	Schule	17
2.3.1	Schule und ihre Funktionen	17
2.3.2	Sonderpädagogik	18
2.3.3	Schule als Ort institutioneller Diskriminierung	19
2.3.4	Relevante Forschungsergebnisse	21
2.3.5	Integration, Inklusion und Antirassismus	24
3	Fragestellung und Hypothesen	25
4	Forschungsmethodik: Quantitative empirische Untersuchung	28
4.1	Untersuchungsdesign	28
4.1.1	Operationalisierung	28
4.2	Datenerhebung: Stichprobenziehung und Feldzugang	32
4.3	Datenaufbereitung	33
4.4	Datenanalyse	33
5	Ergebnisse	35
5.1	Deskriptiver Teil	35
5.1.1	Rücklaufquoten	35
5.1.2	Stichprobengruppen	35
5.2	Schliessende Statistik	37

5.2.1	Haltungsaspekte	37
5.2.2	Situationsanalyse	38
5.2.3	Massnahmen-Empfehlungen.....	40
5.2.4	Ausgewählte Rückmeldungen zum Fragebogen.	42
6	<i>Diskussion der Ergebnisse</i>	44
7	<i>Fazit</i>	51
8	<i>Reflexion</i>	57
9	<i>Ausblick</i>	59
10	<i>Literaturverzeichnis</i>	61
11	<i>Tabellenverzeichnis</i>	65
12	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	65
13	<i>Anhang</i>	66
13.1	Begleitschreiben	66
13.2	Umfrage.....	67
13.2.1	Umfrage «Edokay».....	67
13.2.2	Umfrage «Alexander»	73
13.3	Selbstständigkeitserklärung.....	79

1 Einleitung

«In der Schule treffen Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem Entwicklungsstand, unterschiedlicher Leistungsfähigkeit, sozialer und sprachlicher Herkunft sowie unterschiedlichem Verhalten aufeinander. Diese Leistungs- und Begabungsheterogenität der Schülerinnen und Schüler sowie die kulturelle Heterogenität der Klassen stellen die Schule vor grosse Herausforderungen. Mit entsprechenden Massnahmen gewährleistet die Schule ein gemeinsames Lernen». (EDK, 2022)

Nicht nur die Schule, sondern auch die Schüler*innen stehen während ihrer Schulkarriere vor grossen Herausforderungen. Diese gilt es während der obligatorischen Schulzeit beidseitig zu meistern. Dabei geht es gemäss Lehrplan im Wesentlichen darum, dass Schüler*innen grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen sowie eine kulturelle Identität erwerben, die sie dazu befähigen sollen, ihren Platz in der Gesellschaft und im Berufsleben zu finden. Schüler*innen sollen in der Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten und auf dem Weg zu verantwortungsvollem Handeln gegenüber Mitmenschen und der Umwelt unterstützt werden (vgl. Lehrplan 21, 2013). Die Schulpflicht gilt für alle in der Schweiz lebenden Kinder gleichermaßen, für die Umsetzung der Rahmenbedingungen sind die jeweiligen Kantone und ihre Schulen zuständig. Kinder kommen mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen in die Schule und beenden diese mit verschiedenen Abschlüssen. Im Lehrplan stehen verbindliche fachliche und überfachliche Kompetenzen, die sie während ihrer Schulzeit erwerben oder sich damit auseinandersetzen müssen. Nebst Kompetenzziele beschreibt der Lehrplan auch Werte, an denen sich die Schule orientieren sollte, davon sollen hier einige erwähnt werden:

- «Sie fördert die Chancengleichheit.
- Sie wendet sich gegen alle Formen der Diskriminierung.
- Sie weckt und fördert das Verständnis für soziale Gerechtigkeit, Demokratie und die Erhaltung der natürlichen Umwelt.
- Sie fördert den gegenseitigen Respekt im Zusammenleben mit anderen Menschen, insbesondere bezüglich Kulturen, Religionen und Lebensformen.
- Sie geht von unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder und Jugendlichen aus und geht konstruktiv mit Vielfalt um.
- Sie trägt in einer pluralistischen Gesellschaft zum sozialen Zusammenhalt bei.» (Lehrplan 21, 2013)

Aus unterschiedlichen Untersuchungen geht jedoch hervor, dass eine Diskrepanz zwischen der Realität im Bildungssystem und den beschriebenen Werten besteht. So zeigen Ergebnisse verschiedener Untersuchungen, dass die Schule wesentlich dazu beiträgt, soziale Ungleichheiten zu reproduzieren, wobei gewisse Bevölkerungsgruppen durch das Bildungssystem bevorzugt und andere entsprechend benachteiligt werden (Emmerich & Hormel, 2013;

Fereidooni, 2011; vgl. Hofstetter, 2017; Lanfranchi, 2005; Mugglin, Efonayi, Ruedin & D'Amato, 2022; Radtke & Gomolla, 2009). Gemäss den Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) schliessen Schüler*innen ohne Staatsangehörigkeit deutlich häufiger mit weniger prestigeträchtigen Abschlüssen ab als Schweizer*innen. Die Hintergründe sind vielseitig und komplex. Dem Einfluss struktureller und institutioneller Diskriminierung wird in der Ungleichheitsforschung eine zentrale Rolle bei der Reproduktion sozialer Ungleichheit zugesprochen. Aus unterschiedlichen Studien lässt sich schliessen, dass Diskriminierung mitunter in Form von Rassismus ein tiefgreifendes Problem darstellt. Gemäss der Erhebung «Zusammenleben in der Schweiz» (2022) des Bundesamts für Statistik (BFS) nennen betroffene Personen den Bereich Schule und Bildung an dritter Stelle erlebter Diskriminierung (FRB, 2024). Um aufgeführte Werte und Richtlinien sowie auch geltendes Recht einzuhalten, besteht grosser Handlungsbedarf im Schulsystem. Denn die Folgen rassistischer Diskriminierung sind weitreichend. In der Schweiz hat über ein Drittel der Bevölkerung eine Mehrfachzugehörigkeit. Bei Kindern und Jugendlichen liegt dieser Wert sogar bei rund 50% (El-Maawi, Bur & Ozwar, 2022, S. 46). Die Lebensrealität Betroffener steht somit nicht in Übereinstimmung mit geltendem nationalem und internationalem Recht, welches Schutz vor Diskriminierung, wie Rassismus, garantieren soll. Es ist somit davon auszugehen, dass ein grosser Anteil Schüler*innen diskriminierende Erfahrungen in ihrer Schulzeit macht.

Eine zentrale Rolle in der Schullaufbahn der Schüler*innen stellen unterschiedliche schulische Akteure und insbesondere Lehrpersonen dar. Sie tragen eine grosse Verantwortung für die Gestaltung des Unterrichtsalltags und die Bildungswege ihrer Schüler*innen. Dabei haben sie unterschiedliche Funktionen zu erfüllen, sollten alle Kinder und Jugendliche bedürfnisgerecht fördern und müssen möglichst fair mit gleichen Massstäben beurteilen. Dabei ist zu beachten, dass auch eine grosse Vielfalt von Lehrpersonen im Einsatz ist. Diese sind durch unterschiedliche biographische Erlebnisse geprägt und sind nicht frei von Stereotypen und Vorurteilen. Es ist also anzunehmen, dass rassistische Vorurteile bewusst oder unbewusst einen Einfluss auf ihr Denken und Handeln haben und sich dies in ihren unterschiedlichen Handlungen niederschlägt.

1.1 Aufbau der Arbeit

Der Einfluss rassistischer Vorurteile wird im Rahmen dieser Arbeit untersucht. Der deduktive Aufbau dieser Arbeit gliedert sich in unterschiedliche Schritte und Kapitel.

In Kapitel zwei werden relevante theoretische Konzepte zum Thema Rassismus beschrieben. Erst wird definiert, was unter Rassismus verstanden wird. Anschliessend wird die historische Perspektive auf diese Diskriminierungsform beschrieben. Diese Betrachtungsweise ist wichtig, um die strukturelle und institutionelle Verankerung einordnen zu können. Die Ausprägungen

im schulischen System werden nachfolgend ausgeführt. Den Abschluss des theoretischen Teils bilden aktuelle Forschungsergebnisse und der Blick auf die Forderung nach Integration und Inklusion.

Im folgenden Kapitel werden theoretische Aspekte zusammengefasst, die im Hinblick auf Forschungsfrage relevant sind. Zudem werden Hypothesen beschrieben, die in der Forschungsarbeit überprüft werden.

Kapitel vier umfasst das methodische Vorgehen und den Aufbau der Studie. Für die quantitative Untersuchung wurden eigene Messinstrumente konzipiert, welche in diesem Abschnitt beschrieben werden.

In Kapitel fünf werden Ergebnisse der Untersuchung aufgeführt. Diese werden jeweils erst in einer Tabelle zusammengefasst und anschliessend noch ausgeführt.

Das Kapitel sechs umfasst die Diskussion der Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsfrage und den Hypothesen

Im folgenden Kapitel sieben wird ein Fazit aus den Ergebnissen gezogen und Forderungen für ein rassismussensibles Bildungssystem genannt.

In Kapitel acht wird die vorliegende Arbeit und die dahinterliegenden Prozesse reflektiert, das Kapitel neun beschreibt einen Ausblick für weitere Forschungsarbeiten.

1.2 Begriffe, Bezeichnungen und Schreibweisen

Bemüht um klare Bezeichnungen werden für die vorliegende Arbeit Begriffe verwendet, die sich am Grundlagewerk «No to racism» von Rahel El-Maawi, Mani Ozwar und Tilo Bur (2022) orientieren:

rassismuskritisch, rassismussensibel, antirassistisch	Die Begriffe werden synonym verwendet. Mit einer rassismuskritischen Perspektive geht ein Verständnis von Rassismus als System mit Einfluss auf verschiedenen Ebenen einher. Dieses System schafft Unterschiede zwischen Menschen, die häufig unbewusst reproduziert werden. Rassismuskritisch bedeutet, sich diese Mechanismen bewusst zu werden und entsprechend zu handeln.
rassismusbetroffene Menschen	Darunter sind Menschen zu verstehen die negativ von Rassismus betroffen sind.
rassifiziert, Rassifizierung	Ein Prozess und eine Struktur, die Menschen aufgrund rassistischer Merkmale (Aussehen, Lebensformen oder imaginäre Merkmale) kategorisiert, stereotypisiert und hierarchisiert.
<i>weiss</i>	Dieser Begriff ist keine Selbstbezeichnung, sondern bezieht sich auf eine Position im rassistischen System. <i>Weiss</i> sein beinhaltet das Privileg, keine negativen Rassismuserfahrungen

	zu machen. Der Begriff wird kursiv geschrieben, um zu kennzeichnen, dass es sich dabei nicht um eine Hautfarbe handelt.
Migrationshintergrund	Migrationshintergrund hat, wer selbst oder mindestens ein Elternteil nicht im Land geboren wurde. Der Begriff wird auch im Schulkontext häufig verwendet, jedoch auch um rassifizierte Personen zu bezeichnen – auch solche ohne Migrationshintergrund. Es erfolgt eine Vermischung von Rassismus und Migrationshintergrund.
Genderstern	Um eine geschlechtersensible Schreibweise zu verwenden, eignet sich der Stern. Damit soll auf eine Vielfalt von Geschlechteridentitäten aufmerksam gemacht werden.
BIPoC: Black Indigenous and People of Color	Dabei handelt es sich um eine Selbstbezeichnung von Menschen, die nicht <i>weiss</i> sind und daher nicht über gewisse Privilegien verfügen. Es ist eine mögliche Bezeichnung um viele Personen, die Rassismuserfahrungen machen, anzusprechen. Es identifizieren sich jedoch nicht alle rassifizierte Personen mit diesem Begriff.
Schwarz	Dabei handelt es sich um eine Selbstbezeichnung, die stets gross geschrieben wird und unter welcher eine sozialpolitische Position bezeichneter Personen verstanden wird. Zudem soll diese Schreibweise eine Abgrenzung zur Vorstellung von «Rasse» darstellen, die häufig mit der Hautfarbe einhergeht.
«Rasse»	Da es keine menschlichen «Rassen» gibt, ist dies ein konstruierter Begriff, um Rassismus und Diskriminierung zu rechtfertigen. Mit der Schreibweise in Gänsefüssen soll auf diese Tatsache hingewiesen werden.

1.3 Eigene Positionierung

Subjektive Prägungen und Wahrnehmungen beeinflussen uns Menschen und sind auch im Kontext dieser Arbeit relevant. So habe ich als *weisser* Lehrer in einer Schule Privilegien und gegenüber den Schüler*innen eine Machtposition. Die Schule als Institution wie auch die Gesellschaft sind hierarchisch strukturiert und von einer langen Geschichte der rassistischen und patriarchalen Machtstrukturen geprägt. Menschen in Machtpositionen profitieren von diesen Hierarchisierungen, ob gewollt oder nicht. Einige der Privilegien sind folgende:

- keine Erfahrungen von Rassismus
- nicht automatisch als fremd betrachtet werden
- keine Notwendigkeit, Bewältigungsstrategien im Umgang mit Rassismus zu erlernen

- Teil eines Systems zu sein, das Menschen wie mich als Norm darstellen
- die Wahlmöglichkeit sich mit Rassismus auseinander zu setzen (vgl. El-Maawi et al., 2022)

Persönlich möchte ich meine eigene Position und die damit verbundenen Privilegien für Menschen, insbesondere Kinder, einsetzen, denen eine weniger privilegierte Position zugeschrieben wurde. Mit dieser Arbeit soll ein Beitrag zu einer inklusiveren Schule und Gesellschaft geleistet werden, in der ein Bewusstsein für Positionen, Macht, Verantwortung und deren Auswirkungen existiert.

Nach meiner Auffassung sind Schule und Bildung immer politisch. Lebensweltliche Themen im Schulkontext aufzugreifen, ist nicht nur aus ethischer, sondern auch aus didaktischer Sicht von grosser Bedeutung. In einer diversen Gemeinschaft ist es also notwendig zu thematisieren, wie die Gemeinschaft zusammen funktionieren soll. Rassistische Hierarchisierungen waren und sind Wirkmechanismen unserer Gesellschaft, verhindern jedoch ein respektvolles Zusammenleben auf Augenhöhe und basieren auf den Prinzipien der Ausbeutung und Entmenschlichung. Um eine Entwicklung zu einem rassismussensiblen System zu ermöglichen, ist es daher von grosser Bedeutung Bildungsarbeit in diesem Bereich zu leisten.

1.4 Subjektive Bedeutsamkeit

In meiner bisherigen Karriere als Lehrer habe ich bereits an unterschiedlichen Schulen im Kanton Zürich unterrichtet. Unter anderem habe ich zweieinhalb Jahre in einer Sonderschule für Schüler*innen mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten gearbeitet. Während dieser Zeit ist mir aufgefallen, dass sehr viele rassismusbetroffene Kinder oder solche mit Migrationshintergrund die Sonderschule besuchen. Das gab mir Anlass zu hinterfragen, weshalb diese Kinder in eine Sonderschule überwiesen wurden, wie sie auffielen und ob sie möglicherweise mit einem anderen Hintergrund und Aussehen in die gleiche Situation geraten wären.

2 Theorie

Im folgenden Teil der Arbeit werden erst grundlegende theoretische Aspekte zum Thema Rassismus behandelt, um anschliessend auf spezifische Ausprägungen und Wirkmechanismen im System Schule einzugehen. Diese Grundlagen sollen ermöglichen, unterschiedliche Aspekte dieser komplexen Problematik ersichtlich zu machen. Dazu ist es von grosser Bedeutung, die Entstehung und Konsolidierung rassistischer Denkweisen im Verlaufe der Zeit zu betrachten. Diese historische Perspektive ermöglicht es, die komplexe Verstrickung rassistischen Gedankenguts, das bis in die Gegenwart hineinwirkt, zu betrachten. Eine gemeinsame Sprache und entsprechende Definitionen ermöglichen eine Eingrenzung der Thematik wie auch eine Abgrenzung zu anderen Themen. Um eine Basis zu schaffen, werden Konzepte aus der aktuellen Literatur zusammengefasst. Die Auswahl von Literatur und die Einordnung bestehender Forschungsergebnisse ist jeweils kritisch zu betrachten, denn Autor*innen wie auch Forscher*innen haben unterschiedliche Positionen, Hintergründe und damit verbundene Privilegien, die sie in Frage stellen oder legitimieren können. So ist zu erwähnen, dass auch Wissenschaft und Wissensproduktion nicht vor diskriminierenden Mechanismen geschützt sind (vgl. Kelly, 2021).

2.1 Rassismus

Eine einheitliche Definition von Rassismus gibt es nicht, daher wird an dieser Stelle eine Eingrenzung vorgenommen.

Gemäss der eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR) charakterisieren sich rassistische Ideologien durch die Elemente der «Konstruktion und Betonung tatsächlicher oder fiktiver Unterschiede» zwischen Menschen und Menschengruppen, die «Wertung dieser Unterschiede» mit der Folge einer Hierarchisierung sowie der «Verallgemeinerung und Absolutisierung» der Unterschiede zur «Legitimierung einer Aggression oder eines Privilegs» (EKR, 2024). Diese Definition von Rassismus stützt sich auf die Ideologie des «biologischen» Rassismus, welcher Menschen pseudowissenschaftlich in eine Hierarchie von genetisch vererbten «Rassenkategorien» mit vermeintlich unveränderbaren Eigenschaften einstuft (humanrights, 2023). Nebst dieser engen Definition, gibt es den Rassismusbegriff «im weiteren Sinne», der sich auf kulturelle, psychologische, soziale oder metaphysische Argumente abstützt (EKR, 2024). Laut Sow (2021) ist Rassismus die Verknüpfung von Vorurteilen mit institutioneller Macht. Eine Abneigung oder Böswilligkeit gegen Menschen oder Menschengruppen ist keine Voraussetzung dafür, denn es handelt sich dabei nicht um eine persönliche oder politische Einstellung, sondern um ein institutionalisiertes System, in dem soziale, wirtschaftliche, politische und kulturelle Beziehungen hierarchisierend und für Privilegierte bevorzugend wirken (S. 37).

In diesen Definitionen wird bereits klar, dass unterschiedliche Positionen und damit verbundene Privilegien bedeutende Aspekte im Zusammenhang mit Rassismus sind.

Gemäss der Definition von Sow ist es demnach auch nicht zwingend, dass Menschen diese Ideologie bewusst vertreten oder sich damit identifizieren, sie können diese auch unbewusst (re-)produzieren. Aus biologischer Sicht existieren keine unterschiedlichen Menschenrassen, alle gehören derselben Art des Homo sapiens an. Somit besteht ein ständiger Widerspruch: Rassismus existiert, ohne dass «Rassen» existieren; nämlich indem Menschen rassifiziert werden. Darunter wird der Prozess verstanden, aufgrund dessen Menschen wegen bestimmter Merkmale klassifiziert und hierarchisiert werden und nicht mehr als Individuen, sondern als Teil dieser zugewiesenen Gruppe gesehen werden (Yumurtaci, Lutz, Rupp, Kırömeroğlu & Guy, 2023, S. 15). Gemäss Kelly (2021) ist der Begriff «Rasse» als soziales und juristisches Konzept – im englischen unter social race behandelt – von Bedeutung, da mit dieser Kategorie die soziale Wirkung entsprechender Diskriminierungen in den Blick genommen werden kann und Rassismen somit verhandelbar werden (S. 45).

2.1.1 Ein Blick in die Geschichte des Rassismus

Um Wirkmechanismen und die globalen und gesellschaftlichen Verstrickungen von Rassismus verstehen zu können, ist es wichtig, dessen Entstehung und Ausbreitung in den Blick zu nehmen. Die Grundsteine für rassistische Diskriminierung, Ausbeutung und Hierarchisierung unterschiedlicher Menschengruppen wurden bereits vor mehreren hundert Jahren gelegt.

Durch die Expansion Europas auf andere Kontinente und später während der Aufklärung wurde Rassismus in der Gesellschaft verankert. Eine wichtige Rolle spielten dabei *weisse* Wissenschaftler im 18. und 19. Jahrhundert, welche Menschen nach unterschiedlichen vorwiegend äusseren Kriterien in «Rassen» einteilten und diesen gewisse – meist negative - Eigenschaften zuschrieben. *Weisse* setzten sich bei dieser Einteilung an die Spitze der Menschheit und werteten die anderen systematisch ab. Kontroverserweise geschah dies in der Zeit, in welcher *weisse* Menschen in Europa begannen, Menschenrechte auszurufen, diese gleichzeitig aber mit Füßen traten. Die rassistische Einteilung und Hierarchisierung der Menschheit diente somit der Besetzung, Ausbeutung und Versklavung im Kolonialismus (Apraku, 2022, S. 14–15).

Im 18. Jahrhundert wurde Rassismus zu einer wissenschaftlichen Kategorie – der «Rassenlehre». Wichtige Denker dieser Zeit wie Immanuel Kant und Georg Wilhelm Friedrich Hegel prägten diesen pseudowissenschaftlichen Diskurs massgeblich. Sie schafften damit eine Grundlage für die Herabwürdigung und Diskriminierung rassifizierter Menschen und versuchten deren «vermeintliche Unterlegenheit» zu rechtfertigen (Kelly, 2021, S. 20).

Mit der imperialistischen Expansion europäischer Staaten im Zuge der Kolonialisierung verbreitete sich Rassismus in die Welt, sodass bis heute die Ideale des *weissen* Menschen global

wirken. Diese Ideologien haben eine dementsprechend lange Geschichte und prägten über Jahrhunderte gesellschaftliche Vorstellungen (vgl. Nimindé-Dundadengar & Fajembola, 2021). Rassistisches Gedankengut beeinflusst seither und bis in die Gegenwart individuelle Vorstellungen aber auch Strukturen und Institutionen der Gesellschaft (vgl. El-Maawi et al., 2022). Diese Vorstellungen beeinflussen bis heute Körperbilder, Wissen und Wissensproduktion wie auch Machtstrukturen der Gesellschaft (Kelly, 2021, S. 15).

Somit werden nach wie vor Menschen mit diesen Vorstellungen und Hierarchisierungen sozialisiert, die im kollektiven Gedächtnis, in Institutionen aber auch gesellschaftlichen Strukturen repräsentiert sind. Dies führt unweigerlich zu einer stetigen Reproduktion rassistischer Vorstellungen und Wirkmechanismen. Hierarchisierungen und damit verbundene Machtverhältnisse auf systemischer und institutioneller Ebene, die *weisse* Menschen und deren Lebensrealitäten zentrieren, prägen die Gesellschaft bis heute (WIRMUESSTENMALREDEN, 2020, S. 26). Nach Arndt (2021) werden Menschen in unterschiedliche Positionen hineinsozialisiert, ob sie möchten oder nicht. Dabei geht es um Macht- und Herrschaftskonstellationen, die erzeugt werden, unabhängig ob diese wahrgenommen oder reflektiert werden. Daraus erwachsen Identitäten, die kollektiv geprägt und individuell gelebt werden (S. 25).

Wie andere Wissenschaften wurde auch die Pädagogik durch rassistische Ideologien geprägt. Es werden beispielsweise reformpädagogische Pioniere bezichtigt, rassistisch geprägte Ansichten verbreitet zu haben. So beschreibt Seichter (2024) in ihrem neu erschienenen Buch, dass Montessori rassistische Ideologien vertrat, die *weisse* Menschen klar an die Spitze der Hierarchie setzten. Das bedeutet nicht, dass andere ihrer Konzepte nicht ihrer Zeit voraus und förderliche pädagogische Ansätze beinhalteten, zeigt aber die Verstrickung rassistischer Ansichten in allen Lebensbereichen. Ähnliches lässt sich über Rudolf Steiner aussagen. So entschied die „Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien“ (BPjM), dass Bücher Rudolfs Steiners rassistischen Inhalt enthalten. Dabei ist anzumerken, dass die Auseinandersetzung mit Steiners Schriften häufig nach wie vor in die Ausbildung anthroposophischer Lehrpersonen gehört (vgl. Strasser, 2021).

Werden diese rassistischen Inhalte nicht kritisch hinterfragt, ist davon auszugehen, dass sie übernommen und weiterverbreitet werden. Beide Pädagog*innen haben prägende Konzepte entworfen, die rassistischen Einflüsse sind jedoch bei deren Behandlung zu beachten.

2.1.1 Formen von Rassismus

Rassismus als Diskriminierungsform kann unterschiedliche Formen und Ausprägungen annehmen. Unter Rassismus sind direkte Formen der Abwertung und Diskriminierung im Zusammenhang mit menschenverachtenden Ideologien zu verstehen aber auch subtilere, auf den ersten Blick nicht als solche erkennbare, unbewusste Formen, die strukturell in der

Gesellschaft oder institutionell in Organisationen wirken. Die Form des Rassismus kann, wenn sie sich auf bestimmte Gruppen bezieht, genauer bezeichnet werden. Es werden z.B. anti-schwarzer Rassismus, antimuslimischer Rassismus oder antiasiatischer Rassismus, wie auch Antiziganismus und Antisemitismus unterschieden (Yumurtacı et al., 2023, S. 15).

Streng genommen müssten wir also von Rassismen in der Mehrzahl reden. Sie unterscheiden sich nicht nur durch die betroffene Gruppe, wie auch in ihrem geschichtlichen Verlauf und in ihrer sozialen und politischen Verfestigung, d.h. in der Art und Weise wie sich der Rassismus über die Zeit ausgeformt und in die Gesellschaftsstrukturen verankert hat (Kelly, 2021, S.10-11).

Es ist dabei wichtig, Rassismus als komplexe Machtmatrix und nicht als eindimensionales Konstrukt auf individueller Ebene zu betrachten (ebd. S.12). Demzufolge ist auch antirassistische Arbeit auf unterschiedlichen Ebenen der Gesellschaft und so auch im System Schule anzusetzen.

Rassismus als strukturelles Problem, darf dabei nicht hinter «Fremdenfeindlichkeit», «Ausländerfeindlichkeit» oder Ähnlichem verschwinden, denn es geht häufig weder um Fremde noch um Ausländer*innen oder Migrant*innen, denn so bezeichnete Menschen haben möglicherweise bereits seit vielen Jahrzehnten aufgehört zu migrieren (Kelly, 2021, S. 25).

Etienne Balibar (2018) spricht beispielsweise von Kulturalisierung als einer neuen Form von Rassismus. Kultur markiere dabei den unveränderbaren Wesensunterschied, der unvereinbar mit der dominierenden Kultur und Tradition sei. Rassismus wirkt dabei unter dem neuen Begriff der «Kultur» und anhand weiterer Unterscheidungsmerkmale. Es werden unterscheidbare Gruppen konstruiert, die abgewertet und als nicht zugehörig markiert werden können (vgl. Balibar, 2018). Kulturelle Unterschiede werden auch in der Schule häufig als Begründung für lern- oder verhaltensbedingte Auffälligkeiten verwendet. Entsprechend werden negative Eigenschaften von herausforderndem Verhalten oder Leistungsversagen einer kulturellen Gruppe zugeschrieben.

2.1.2 Ebenen von Rassismus

Diskriminierungsformen wirken auf verschiedenen Ebenen und sind geprägt von Interdependenzen. Rassismus ist eine von vielen Diskriminierungsformen, die zur Ungleichbehandlung betroffener Menschen führt. Die Diskriminierung erfolgt aufgrund ihrer Zugehörigkeit oder bestimmter Persönlichkeitsmerkmale und zeigt sich auf individueller, institutioneller sowie struktureller Ebene. Diese Ebenen sind im Zusammenhang und in der historischen Perspektive zu betrachten, um ein differenziertes Verständnis von Rassismus zu erhalten. Dabei sind Machtverhältnisse, Positionen und Haltungen wichtige Faktoren, die zu einer Diskriminierung führen können. Folgende Abbildung nach El Maawi et al. (2022) gibt einen Überblick über diese Faktoren (S. 61–62).

Abbildung 1: Faktoren die zu Diskriminierungen führen können. Eigene Darstellung nach El-Maawi et.al. (2022, S.61-62)

In Abbildung 1 wird ersichtlich, dass Individuen aber auch Organisationen, die eine bestimmte Prägung oder Haltung haben, ausgestattet mit einer Machtposition, Diskriminierungen (re-) produzieren können. Der Macht-Aspekt zeigt hierbei auf, dass eine Hierarchie zwischen Betroffenen und Diskriminierenden besteht oder durch die Diskriminierung hergestellt wird.

2.1.2.1 Individuelle Ebene

Auf individueller Ebene spielen Stereotype und Vorurteile eine wesentliche Rolle. Unter Stereotypen ist eine verallgemeinernde Beurteilung zu verstehen, der bestimmte soziale Informationen (z. B. aus früheren Erfahrungen und Überlieferungen) zugrunde liegen, die Beobachtungen klassifiziert und konstruiert. Stereotypes Denken ermöglicht es Menschen, sich in der sozialen Umwelt schnell zu orientieren und Situationen einzuordnen. Stereotypen müssen dabei nicht zwingend negativ sein, können jedoch Fehlinformationen und Benachteiligungen mit sich ziehen. Vorurteile hingegen enthalten automatisch eine negative Bewertung (Garms-Homolova, 2021, S. 66-67). Aufgrund der Sozialisation in einer von Rassismus geprägten Gesellschaft, werden entsprechende Stereotype und Vorurteile oft automatisch verinnerlicht und bleiben unbewusst bestehen, werden sie nicht reflektiert und dekonstruiert. Sie führen dementsprechend zu einer bestimmten Kategorisierung und Zuschreibung fremd wahrgenommener Menschen. Dies kann sich in Othering und Mikroaggressionen bemerkbar machen. Othering bezeichnet Handlungen, die eine Trennung zwischen einem normierenden «wir» und «anderen» markieren und damit eine vermeintliche Andersartigkeit hervorbringen (Yumurtacı et al., 2023, S. 20). Unter Mikroaggressionen sind subtile, übergriffige Äusserungen oder Handlungen in der alltäglichen Interaktion zu verstehen, die aufgrund von unreflektierten

Zuschreibungen oder Absprachen Betroffene abwerten oder ausgrenzen (vgl. Ogette, 2019). Sprache spielt dabei eine wichtige Rolle, da durch Äusserungen ein Machtgefälle erzeugt werden kann, unabhängig davon, ob diese rassistisch gemeint waren oder nicht (Yumurtacı et al., 2023, S. 66). Wie Dogmus Kourabas & Rose (2022) beschreiben, werden «Hinweise und der Versuch, auf den potenziell verletzenden Gehalt verwendeter Begriffe und Sprechweisen aufmerksam zu machen, [...] dabei oftmals als skandalöse und ungerechtfertigte Beschuldigung eingeordnet und abgewehrt» (S. 168). Dadurch werden Handlungen oder Äusserungen jedoch einem reflexiven Diskurs entzogen und bestehen dann häufig unhinterfragt weiter.

2.1.2.2 Strukturelle und Institutionalisierte Ebene – soziale Ungleichheit

Wie bereits beschrieben, hat Rassismus eine lange Geschichte. Er hat sich dadurch in gesellschaftlichen Strukturen und Institutionen verankert und konnte bis heute nicht gänzlich abgebaut werden. Wie die Bundesrätin Baume-Schneider in einer Publikation der Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB) betont, geht es nicht um Einzelfälle, sondern um ein tieferliegendes Problem, den strukturellen Rassismus. «Dieser zeigt sich in gesellschaftlich verankerten Werten und Vorurteilen und äussert sich in der hartnäckigen Benachteiligung und Ausgrenzung bestimmter Gruppen. Er zementiert Ungleichheiten und prägt die Gesellschaft und ihre Institutionen.» (FRB, 2024).

Rassistische Strukturen erzeugen soziale Ungleichheiten, statten gewisse mit Privilegien aus und stellen für andere, Betroffene, Barrieren dar. Zentral für die Entstehung von Ungleichheiten ist die Unterscheidung und Kategorisierung von Menschen und Menschengruppen. Diese kategorialen sozialen Unterscheidungen zu tätigen, beziehungsweise die Macht zur Zuschreibung – *Askription* – von Kategorien auf Individuen oder Gruppen ist ein zentraler Faktor in der Erzeugung sozialer Ungleichheit. Über diese Fähigkeit der Askription verfügt meist die normierende Mehrheitsgesellschaft und insbesondere Organisationen. Institutionalisiertes Wissen über vermeintliche gesellschaftliche Realität schafft Ungleichheiten, kann diese legitimieren bzw. skandalisieren (Emmerich & Hormel, 2013, S. 14). Dieses Wissen konnte sich noch nicht gänzlich seiner diskriminierenden und hierarchisierenden Kategorien entledigen, die somit auf unterschiedlichen Ebenen und in verschiedenen Institutionen – wie der Schule – weiterwirken. Gemäss Emmerich und Hormel (2013) bezeichnet «der Begriff *soziale Ungleichheit* [...] zunächst zweierlei: zum einen die *strukturell* ungleiche (und nicht lediglich zufällige) Verteilung gesellschaftlicher Ressourcen wie Einkommen/ Besitz, Macht und Bildung und daraus entstehende Klassen-, Schichten- und Milieubildungen; zum anderen *Prozesse* der Zuweisung (Allokation) von Individuen auf sozial ungleichwertige Positionen, aus denen gesellschaftlich verankerte Formen der Begünstigung und Bevorrechtigung einiger, der Benachteiligung und Diskriminierung anderer resultieren.» (S. 23). Da rassismusbetroffene Menschen bereits seit Jahrhunderten auf weniger privilegierte Positionen zugewiesen wurden und *weisse* –

vorwiegend Männer – Machtpositionen für sich beanspruchten, reproduzieren sich diese Ungleichheiten in der Verteilung von Ressourcen und Allokation sozialer Positionen in der Gegenwart weiter. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass gewisse Menschen die Benachteiligung anderer in Kauf nehmen, um Machtpositionen und Privilegien zu erhalten (Kelly, 2021, S. 41). Im Zusammenhang mit sozialer Ungleichheit, Positionierung und Positionierungschancen bilden die unterschiedlichen Kapitalsorten gemäss Bourdieu ein aufschlussreiches Konzept. Er unterscheidet dabei ökonomisches, soziales, kulturelles und symbolisches Kapital. Schüler*innen, die über schulrelevante Kapitalien verfügen, haben demnach grössere Chancen Zugang zu höheren Positionen zu erlangen. Finanzielle Mittel und die akademische Ausbildung der Eltern können entscheidend sein, ob Kinder Bildungserfolg haben. Die Ausstattung mit bestimmter Kapitalsorten hängt dabei stark von der sozialen Klasse jeweiliger Personen ab (vgl. Bourdieu, 1983). Im Zusammenhang mit den aufgeführten Kapitalsorten ist eine historische Perspektive auf Gesellschaftsstrukturen bedeutsam. So ist die ungleiche Verteilung von Kapital infolge von sozialer Ungleichheit gepaart mit rassistischen Hierarchisierungen zu verstehen. Daraus resultieren unterschiedliche Voraussetzungen und Chancen für die gesellschaftliche Mobilität.

2.2 Rechtliche Grundlagen

Im schweizerischen wie auch im internationalen Recht ist der Schutz vor rassistischer Diskriminierung auf verschiedenen Ebenen verankert. In der Bundesverfassung unter Artikel 8 ist grundsätzlich die „Rechtsgleichheit“ vorgesehen:

Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der «Rasse», des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. (Bundesverfassung der Schweizer Eidgenossenschaft, 1999).

Diese Verankerung in der Verfassung bildet die Basis, Diskriminierungen durch den Staat zu verhindern, zu bekämpfen und zu sanktionieren. Der Staat steht damit in der Pflicht, Personen durch rechtliche, politische und administrative Massnahmen zu schützen. Staatliche Behörden sowie Privatpersonen und private Organisationen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, sind dem Diskriminierungsverbot verpflichtet. Die Antirassismustrafnorm stellt rassistisches Verhalten, das Menschen oder Zugehörigen einer Menschengruppe aufgrund der Hautfarbe, ethnischen Herkunft oder Religion explizit oder implizit Gleichberechtigung und Menschenwürde abspricht oder zu Hass und Diskriminierung aufruft, unter Strafe. Dieses Recht greift jedoch nur, wenn das diskriminierende Verhalten in der Öffentlichkeit stattgefunden hat und wenn zwischen den involvierten Personen keine persönliche Beziehung oder kein besonderes Vertrauen besteht (vgl. humanrights.ch, 2023).

In internationalem Recht wie z.B. dem Völkerrecht zählt das Verbot der Rassendiskriminierung zu einem der wichtigsten Grundsätze. Das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeglicher Form von Rassendiskriminierung wurde 1965 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen einstimmig angenommen. Es trat für die Schweiz 1994 in Kraft und definiert den Tatbestand der rassistischen Diskriminierung wie folgt: «...jede auf der «Rasse» [Gänsefüsse vom Autor ergänzt], der Hautfarbe, der Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum beruhende Unterscheidung, Ausschliessung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Geniessen oder Ausüben von Menschenrechten und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird.» (amnesty.ch, 2020).

Die rechtliche Basis gegen jegliche Formen der Diskriminierung ist somit vorhanden. Nun liegt es daran, diese sachgetreu umzusetzen.

2.3 Schule

In diesem Kapitel werden die schulischen Funktionen, die Auswirkungen rassistischer Diskriminierung im Kontext Schule und ein Überblick über einige Forschungsergebnisse mit Bezug zu Rassismus in der Schule in genannter Reihenfolge aufgeführt.

2.3.1 Schule und ihre Funktionen

Die Schule hat zum Ziel, Schüler*innen zu gesellschaftlicher Teilhabe zu befähigen. Damit verbunden ist die Vermittlung von Kompetenzen, Werten und die Unterstützung bei der Identitätsfindung. Sie soll im gemeinschaftlichen Leben und im Zusammenhang mit der Umwelt verantwortungsbewusste Menschen ausbilden (vgl. Lehrplan 21, 2013). Nebst der Bildung und Erziehung junger Menschen beschreibt Fend (2009) weitere, im gesellschaftlichen Kontext relevante Funktionen der Schule. Er unterscheidet die Qualifikations-, die Sozialisations-, die Selektions- und die Legitimationsfunktion. Zum einen geht es um Wissensvermittlung und Kompetenzaufbau, um Schüler*innen zu qualifizieren und sie durch Wertevermittlung und Erziehung zu sozialisieren. Weiter hat die Schule jedoch auch Leistungen zu bewerten, Schüler*innen in unterschiedliche Niveaus einzustufen und sie dementsprechend zu selektionieren (vgl. Fend, 2009). Diese unterschiedlichen Funktionen stellen schulische Akteure vor widersprüchliche Herausforderungen. Sie sind verantwortlich für die bedürfnisorientierte Förderung im Rahmen der Qualifikation, müssen aber auch die Beurteilung an einheitlich formulierten Kompetenzen vornehmen. In diesem Zusammenhang muss auch die Bestrebung nach Chancengerechtigkeit kritisch betrachtet werden. Schüler*innen haben unterschiedliche Voraussetzungen und sind mit unterschiedlichen Kapitalien (vgl. Bourdieu, 1983) ausgestattet, was

unterschiedliche Chancen bezogen auf Bildungserfolg bedeutet. Werden nun alle mit ähnlichen Mitteln gefördert und beurteilt, werden diese Ungleichheiten reproduziert.

Die Primarstufe wird nicht gegliedert geführt und grundsätzlich besuchen alle Kinder die gleichen Klassen. Ausnahmen bilden Kinder in Privat- und Sonderschulen. Der Übertritt in die Oberstufe bildet einen wichtigen Selektionsmoment, denn erst die Oberstufe wird in einem gegliederten Modell geführt. Dabei wird stets betont, dass dieses in alle Richtungen durchlässig sei. Abhängig von der Leistung kann demnach ein Abteilungswechsel ermöglicht werden. Für die Gymnasialstufe sind zusätzlich Prüfungen zu absolvieren.

Nebst der Selektion bei Übertritten spielen sonderpädagogische Massnahmen und Angebote im Hinblick auf Schulerfolg und In- oder Exklusion eine wichtige Rolle. Der Sonderpädagogik obliegt die Förderung von Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf. «Ein besonderer Bildungsbedarf liegt bei Kindern und Jugendlichen vor, bei denen festgestellt wird, dass ihre Entwicklung eingeschränkt oder gefährdet ist oder dass sie dem Unterricht in der Regelschule ohne spezifische Unterstützung nicht folgen können.» (vgl. EDK). Unterschiedliche Fachpersonen sind zuständig für die Gestaltung dieser Fördermassnahmen und die Abklärung betroffener Kinder und Jugendlicher. Im Kanton Zürich geht sonderpädagogischen Massnahmen immer ein schulisches Standortgespräch (SSG) voraus. Somit spielt das SSG eine entscheidende Rolle bei der Verhandlung besonderer pädagogischer Bedürfnisse und entsprechender Massnahmen, die bis hin zu einer Sonderschulung reichen können. Den Entscheid über sonderpädagogische Massnahmen fällen Eltern, Lehrpersonen und Schulleitung gemeinsam in einem festgelegten Verfahren zur Standortbestimmung. Für verstärkte sonderpädagogische Massnahmen wie eine Sonderschulung ist zusätzlich ein schulpsychologisches Abklärungsverfahren (SAV) durch den schulpsychologischen Dienst (SPD) nötig (vgl. Hollenweger & Lienhardt, 2010).

All diese Verfahren und Entscheidungen sind dabei nicht gefeit vor Vorurteilen. Der Beurteilung soll dabei eine Einschätzung unterschiedlicher Lebensbereiche vorausgehen. Diese beinhaltet unterschiedliche lebensweltliche Aspekte, die anfällig für Askriptionen wie beispielsweise Kulturalisierungen sind und so die Beurteilung zu Ungunsten der Schüler*innen beeinflussen und eine mögliche Stigmatisierung mit sich ziehen.

2.3.2 Sonderpädagogik

Im Zusammenhang mit der Förderung von Schüler*innen mit sogenannten besonderen pädagogischen Bedürfnissen trägt die Sonderpädagogik einen grossen Teil der Verantwortung. Historisch gesehen lag der Tätigkeitsbereich der Heil- und Sonderpädagogik lange ausserhalb der Regelklassen in der Separation. Separiert wurden Kinder, denen eine Teilhabe an Regelschulen abgesprochen wurde. Im Kanton Zürich gab es dazu unterschiedliche

Strukturierungen der Sonderschulen und Heime. Gemäss Zürcher Reglement von 1965 wurden separate Angebote in unterschiedliche Sonderklassen gegliedert, ab 1980 wurde eine spezifische Sonderklasse für Kinder mit Migrationshintergrund geschaffen (Erziehungsrat des Kantons Zürich, 1965/1980). Allgemein waren Kinder mit Migrationshintergrund in Sonderschulen oder Sonderklassen bereits von Anfang an übervertreten (vgl. Kronig, 2007). Im Jahr 1996 vollzog sich die Wende hin zu einer integrativen Schule. Ab 2005 galt, dass integrative Schulformen die Regel sind, andere waren ab da zu begründen. Die Inklusion wurde immer mehr zum Thema und sollte zum bevorzugten Modell werden („Volksschulgesetz (VSG)“, 2005). Mit dieser Wende musste sich auch die Heil- und Sonderpädagogik in die Schulen integrieren. Es musste ein Paradigmenwechsel von der Separation zur Integration stattfinden. Die Verantwortungen und Zuständigkeiten sind noch nicht abschliessend geklärt, werden nach wie vor verhandelt und von Schulhaus zu Schulhaus unterschiedlich gehandhabt.

2.3.3 Schule als Ort institutioneller Diskriminierung

Im Widerspruch zu Werten und Leitkonzepten des Lehrplans konstatieren Gomolla und Fürstenau (2009), dass «Bildungseinrichtungen [...] im Umgang mit sozialen Differenzen alles andere als neutrale Instanzen» sind. «Eingebettet in breitere soziale und politische Kräftefelder sind sie mit ihren historisch gewachsenen Strukturen, Programmen und Verfahren der Problemlösung an der Konstruktion und Rekonstruktion sozialer Unterschiede höchst aktiv beteiligt» (S. 15). Im Zusammenhang mit historisch gewachsenen Strukturen ist jeweils auch die Verstrickung von Rassismus in unserer Gesellschaft und damit entsprechend auch in Institutionen mitzudenken.

Werden Unterschiede in Klassen thematisiert, wird man immer wieder mit dem Begriff Heterogenität konfrontiert. Heterogenität ist dabei als Konstrukt zu verstehen, das nicht in sich existiert, sondern erst im Hinblick auf eine Bezugsgrösse relevant wird. So sind Schüler*innen nur im Kontext gewisser Merkmale heterogen. Häufig entsteht Heterogenität im Fall einer Abweichung von der Normalitätserwartung (Walgenbach, 2017, S. 12). Das Dilemma im Kontext differenzpädagogischer Diskurse bezogen auf die Heterogenität der Schüler*innen besteht darin, dass die angebotenen sozialen Unterscheidungen immer schon die Möglichkeit der Abwertung derjenigen enthalten, die im Resultat unterschieden werden. Nämlich wenn Lehrer*innen Kinder anhand unterschiedlicher Kategorien voneinander unterscheiden, geschieht dies vor dem Hintergrund der Annahme, dass diese Unterscheidung pädagogische Relevanz besitzen (Emmerich & Hormel, 2013, S. 12). Dabei werden rassistische Unterscheidungen häufig unter der Kategorie Kultur und entsprechenden Zuschreibungen anhand vermeintlich kultureller Unterschiede gemacht. Schüler*innen, die sich in ihren zugeschriebenen Eigenschaften von der Mehrheit oder den Lehrpersonen unterscheiden, erleben häufig Othring. Dabei geht

es im Wesentlichen darum, eine klare Grenze zu ziehen, um bestimmte Gruppen als Norm zu setzen und andere auszugrenzen (Arndt, 2021, S. 15). Durch negative Zuschreibung und Stereotypisierung werden Betroffene von den anderen abgegrenzt und ausgegrenzt. Diese konstruierte Andersartigkeit beeinflusst das Selbstbild betroffener ebenso, wie deren Beurteilung, ihre Beteiligung am Unterricht und in der Schulgemeinschaft. Überlegungen und Entscheidungen pädagogischer Fachpersonen im Schulfeld, die zu einer bestimmten Empfehlung oder Entscheidung führen, sind auch von der rassistischen Sozialisierung innerhalb der Gesellschaft und den rassistischen Vorurteilen im schulischen System beeinflusst (Karabulut, 2020). Diskriminierung durch Lehrkräfte geschieht in unterschiedlichen Formen von Alltagsrassismus aber auch durch Handlungen wie z. B. Notengebung und Ermöglichung mündlicher Beteiligung. Diese Praktiken kommen häufig nicht bewusst vor, sondern unbeabsichtigt, durch unreflektierte, verinnerlichte rassistische Meinungen, dennoch tragen sie dazu bei, dass BiPoC-Schüler*innen abgewertet, benachteiligt und ausgegrenzt werden. So wird struktureller Rassismus auf institutioneller Ebene wirksam.

Rassistische Selektierung und Stigmatisierungen führen zu Chancenungleichheiten im Bildungsweg betroffener Schüler*innen (Yumurtaci et al., 2023, S. 36-38). In Bezug auf Bildungschancen spielen Privilegien eine wichtige Rolle. Kinder aus Familien mit tieferen sozioökonomischen Hintergründen haben aufgrund ihrer zugeschriebenen Klassenzugehörigkeit schlechtere Bildungschancen als Akademikerkinder und privilegierte Kinder. Wie bereits weiter oben beschrieben, spielen dabei unterschiedlich ausgeprägte Kapitalformen eine wesentliche Rolle. Zudem erleiden BiPoC und Kinder mit sogenanntem Migrationshintergrund häufig den negativen Effekt, dass sie prinzipiell kognitiv schwächer eingeschätzt werden, als es ihrem realen Potenzial entspricht (Mafaalani, 2021, S. 69).

Rassismuserfahrungen überlagern sich mit anderen sozialen Positionen intersektional und prägen betroffene Menschen entsprechend (El-Maawi et al., 2022, S. 30). Unter Intersektionalität wird die Wechselwirkung unterschiedlicher sozialer Kategorien und der damit verbundenen Machtverhältnisse verstanden. Das Diskursfeld fokussiert soziale Ungleichheiten, deren Herstellungsprozesse und gesellschaftliche Funktionen (Walgenbach, 2017, S. 89). Entsprechend ist zu beachten, dass bei schulischen Schwierigkeiten rassismusbetroffener Schüler*innen jeweils mehrere Kategorien wirken, was eine mehrfache Benachteiligung zur Folge haben kann, respektive die Entscheidungen schulischer Akteure beeinflussen. So kann die Zuschreibung einer Andersartigkeit bezogen auf kulturelle- und sozio-ökonomische und Bildungshintergründe sowie das kognitive Potenzial, die Interpretation der Bildungschancen und die Interaktion mit entsprechenden Schüler*innen massgebend beeinflussen. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass betroffenen Kindern eine zusätzliche Integrationsleistung

abverlangt wird. Zudem ist zu vermuten, dass rassismusbetroffene Kinder bei der Entscheidung schulischer Förderung öfter fehleingestuft werden als *weisse* Kinder (El-Maawi et al., 2022, S. 67). Grund dafür könnten oben genannte intersektional wirkende Kategorien sein, die Kinder aufgrund von Vorurteilen stigmatisieren und falsche Annahmen und Diagnosen zur Folge haben.

In der Ausbildung angehender Lehrpersonen werden Wirkmechanismen des strukturellen Rassismus in der Schule nicht oder nicht ausreichend thematisiert. Damit wird ein zentraler Aspekt der Lebenswelt betroffener Schüler*innen ignoriert, was wiederum als Beispiel institutionellen Rassismus in Bildungseinrichtungen gelesen werden kann (Karabulut, 2020). Die Folgen für Betroffene sind weitreichend. Um dem entgegenzuwirken ist eine Sensibilisierung bezüglich dieser Themen unausweichlich. Eine entsprechende Fehlerkultur, die Bereitschaft gewisse Vorstellungen zu dekonstruieren und neue Normen zu etablieren sind von grosser Bedeutung (vgl. El-Maawi et al., 2022).

Betroffene werden durch verinnerlichte Vorurteile des Gegenübers häufig mit Stigmatisierungen und negativen Zuschreibungen konfrontiert. Stigmatisierungen haben beidseitig gewisse Verhaltensmuster zur Folge und können Betroffene unterschiedlich stark beeinträchtigen (vgl. Goffman, 1992). Häufig werden rassismusbetroffene Kinder immer wieder zu «Anderen» konstruiert. Kinder können dies internalisieren und dementsprechend wird ihnen das Bedürfnis der Zugehörigkeit immer wieder verweigert, was sich negativ auf das Selbstwertgefühl auswirken kann. Als Zusatzbelastung für betroffene Schüler*innen ist die ständige Auseinandersetzung mit Zuschreibungen, Othering und Mikroaggressionen zu nennen, die in Folge zu «Akkulturationsstress» führen kann (Madubuko, 2020). Durch die Verinnerlichung von Zuschreibungen lernen Kinder möglicherweise diese Stereotypen zu bestätigen. Zudem gibt es den psychologischen Effekt – Pygmalion-Effekt genannt – dass Kinder je nach zugetrautem Potenzial positiv oder negativ beeinflusst werden können. Kinder die Rassismus erleben, leiden zudem vermehrt an psychosomatischen Folgen wie Depressionen oder stress-bedingten Symptomen (vgl. Attoun, 2022).

Es wird also deutlich, dass Rassismus durch die Zuschreibung negativer Eigenschaften oder Entwicklungsbedingungen einen erheblichen Risikofaktor in der Entwicklung betroffener BI-PoC darstellt.

2.3.4 Relevante Forschungsergebnisse

Forschungsergebnisse bezüglich rassistischer Diskriminierung in der Schule sind rar. Einige vorhandene Studien sollen an dieser Stelle aufgeführt werden.

In den aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) von 2022/23 wird ersichtlich, dass Ausländer*innen überproportional häufig sonderpädagogische Massnahmen erhalten oder in Sonderschulen beschult werden. So ist der Anteil von Ausländer*innen in der obligatorischen Schule bei rund 30 Prozent, betrachtet man die Repräsentation in Sonderschulen liegt dieser Wert jedoch zwischen 40 bis fast 50 Prozent je nach Schulstufe (vgl. bfs.admin.ch, 2024).

Die Reproduktion sozialer Ungleichheiten wurde in deutschsprachigen Ländern mehrfach untersucht und es bestätigte sich, dass Kinder aus sozial schwächeren Schichten ungleiche Bildungschancen haben (vgl. Hofstetter, 2017; Karabulut, 2020; Radtke & Gomolla, 2009). Da rassismusbetroffenen Menschen wegen rassistischer Benachteiligungen und struktureller Barrieren ein sozialer Aufstieg erschwert wird, geht damit einher, dass sie häufiger sozial-ökonomisch tieferen Schichten zugehören und diese, wie belegt wurde, in der Schule ungleiche Bildungschancen haben.

Die Grundlagenstudie zu strukturellem Rassismus in der Schweiz stellt fest, dass im Bereich Bildung in der Schweiz vor allem eine Ungleichverteilung der Schüler*innen in den unterschiedlich prestigeträchtigen Ausbildungswegen festzustellen ist. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Mechanismen der Chancenungleichheit, die mitunter durch benachteiligte Verhältnisse, Zuschreibung geringerer Erfolgschancen und Leistungsfähigkeit erklärt werden. Wichtig zu erwähnen ist dabei, dass in den meisten Studien vor allem Unterschiede zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund erfasst wurden. Dabei können rassismusbetroffene Gruppen nicht umfassend in die Kategorie Migration einbezogen werden (Mugglin et al., 2022).

Die Auswertung der Erhebung «Zusammenleben in der Schweiz» durch die Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB) ergab, dass die erlebten rassistischen Diskriminierungen in der Schweiz in den letzten Jahren zugenommen haben. Es wird beschrieben, dass nach der Arbeitswelt und dem öffentlichen Raum in der Schule am drittmeisten rassistische Diskriminierungen erlebt werden. Dabei wird der grosse Teil der Rassismus-Erfahrungen als verbale Aggressionen erlebt. Andere Formen der strukturellen und institutionellen Diskriminierung seien in der Befragung hingegen schwierig nachzuweisen und werden zum Teil gar nicht als Benachteiligung erkannt (FRB, 2024).

In Deutschland wurde untersucht, ob Migrantenkinder einem erhöhten Selektionsrisiko für Sonderschulaufnahmeverfahren ausgesetzt sind. Die Annahme liess sich bestätigen, wobei sich sprachliche Defizite und negative ethnische-kulturelle Zuschreibungen entscheidungswirksam für die Leistungsprognose zeigten (Radtke & Gomolla, 2009, S. 225-226). Zudem

nennen Gomolla und Radtke (2009) unterschiedliche «Entscheidungsstellen» als Schlüssel-momente institutioneller Diskriminierung. So werden beispielsweise die Einschulung, die Über-weisung in Sonderschulen und der Übergang in die Oberstufe erwähnt (S.161 ff). Auch Hof-stetter (2017) untersuchte den Übergang in die Oberstufe und kam zum Schluss, dass soziale Ungleichheiten an dieser Stelle reproduziert werden. Die Studie «Nomen est Omen» von An-drea Lanfranchi (2005) analysierte die Zuweisungspraxis zu sonderpädagogischen Angebo-ten. Darin wird unter anderem beschrieben, dass diese von subjektiv-wertenden Zuschreibun-gen der Lehrpersonen beeinflusst und dadurch Unterschicht- und Migrationskinder häufiger separiert werden (vgl. Lanfranchi, 2005). Diese Studien zeigen, dass Selektionsmomente für Diskriminierungen unterschiedlicher Art anfällig sind.

Die Deutsche Studie «Max und Murat» untersuchte die Diktat-Beurteilung zweier Jungen. Die Diktate und Fehlerzahlen waren identisch, nur die Namensanschrift war anders. Bei der Be-notung wurde jedoch ein nennenswerter Unterschied zwischen Max und Murat festgestellt. Murat wurde nämlich deutlich schlechter benotet als Max und das bei gleicher Leistung. Die Untersuchung kam damit zum Schluss, dass der Name Murat Vorurteile geweckt haben muss, was zur Zuschreibung schlechterer Leistungen geführt hat. Es ist also anzunehmen, dass die Notenvergabe in diesem Fall weniger durch die effektive Leistung, sondern vielmehr durch das Wissen über den vermeintlichen «Migrationshintergrund» beeinflusst worden ist (Bonefeld & Dickhäuser, 2017).

Aus einer breit angelegten Lehrmittelanalyse geht hervor, dass Rassismus in hiesigen Unter-lagen kein Fokusthema ist. Dies wird mit der fehlenden Verankerung des Themas im Lehrplan erklärt. Bei einer Thematisierung von Rassismus werden vor allem historische Aspekte und geografisch ferne Räume behandelt. Bezüge zum aktuellen Lebensraum werden kaum in Lehrmitteln gefunden. Migration hingegen wird in Lehrmitteln breit thematisiert, wobei jedoch häufig eine europäische Perspektive dominiert (vgl. Affolter & Sperisen, 2023).

Es zählen aber nicht nur Schüler*innen zu den Betroffenen von Rassismus, sondern auch Lehrpersonen of Color machen entsprechende Erfahrungen. Karim Fereidooni (2016) führte im Rahmen einer Untersuchung zu Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen von Lehr-personen entsprechende Umfragen durch, wobei 60 Prozent der Untersuchungsteilnehmer*in-nen angaben, Diskriminierungserfahrungen gemacht zu haben. Wobei zu vermuten ist, dass weitere Teilnehmer*innen sehr wohl ebensolche Erfahrungen gemacht, dies jedoch nicht wahrgenommen haben oder sich davor scheuen entsprechende Erfahrungen als rassistisch zu klassifizieren (S. 312).

2.3.5 Integration, Inklusion und Antirassismus

In den letzten Jahren prägten Bestrebungen nach Integration und Inklusion den pädagogischen Diskurs, diese sind auch für antirassistische Ansätze von Bedeutung.

Für die erziehungswissenschaftliche Perspektive erscheint der soziologische Zugang von Integration als relevant, welcher der Frage nachgeht, wie eine heterogene Gemeinschaft ihren Zusammenhalt organisiert. Der Integration wird dabei die Separation vorausgesetzt, was impliziert, dass etwas getrennt war und zusammengefügt werden muss. Darin unterscheidet sich Integration auch von Inklusion, die von vornherein jegliche Form von Aussonderung ablehnt. Mit dem Ziel der Integration sollen Menschen unabhängig von ihren Unterschieden und Fähigkeiten gesellschaftlich teilhaben sowie ihre Rechte auf Selbstbestimmung wahrnehmen können, wie es viele Verfassungen allen Menschen garantieren. In der Interaktion mit unterschiedlichen Menschen sollen Erfahrungen mit Vielfalt ein respektvolles Zusammenleben in einer diversen Gesellschaft fördern (Heimlich, 2016, S. 121-122). Im Rahmen der Inklusion sollen alle Schüler*innen gemeinsam die Volksschule besuchen können und nicht aufgrund irgendwelcher Besonderheiten separiert werden, was mit dem «Menschenrecht auf soziale Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben» begründet wird (Heimlich 2019, S. 13). Inklusionsbestrebungen sollen dabei das Ziel verfolgen nicht einzelne Personen mit zusätzlichem Aufwand zu integrieren, sondern vielmehr sollen Strukturen so gestaltet werden, dass diese der realen Vielfalt aller bereits von vornherein gerecht werden (Amrhein 2016, S.19).

Im Zusammenhang mit Rassismus und Diskriminierung sind diese Bestrebungen in vielerlei Hinsicht relevant. So geht es zum einen um Menschenrechte und den Schutz vor Diskriminierung, welcher auf unterschiedlichen Ebenen gesetzlich verankert ist. Zum anderen ist Rassismus nach wie vor ein Problem, das Menschen ausschliesst und zusätzliche Hürden in der Bildungslaufbahn darstellt. Diese Hürden, die damit verbundenen Vorstellungen und Ungerechtigkeiten abzubauen, ist somit nicht nur aus gesetzlicher, pädagogischer und moralischer Sicht eine Pflicht, sondern auch bezogen auf die Bestrebungen hin zu einer integrativen oder inklusiven Schule.

3 Fragestellung und Hypothesen

In der Auseinandersetzung mit der Theorie zu Rassismus, Diskriminierung und sozialer Ungleichheit wird ersichtlich, dass die Schule noch nicht an dem Punkt angelangt ist, der beschriebenen Werten aber auch geltendem Recht entspricht. Wichtige Aspekte werden in diesem Kapitel nochmals aufgegriffen, um die Herleitung der Fragestellung und die damit aufgestellten Hypothesen ersichtlich zu machen.

Die Schule nimmt einen wichtigen Teil in der Ausbildung junger Menschen ein und ist wesentlich an ihrer damit verbundenen Sozialisierung beteiligt. Um die beschriebene Werte und verankerten Gesetze umzusetzen, wäre es äusserst wichtig, Rassismus und Diskriminierung zu thematisieren und eine Sensibilisierung diesbezüglich voranzutreiben. Dazu müssten Lehrpersonen in rassismuskritischen Ansätzen ausgebildet sein und entsprechende Lehrmaterialien sollten die Problematik thematisieren. Dies ist jedoch kaum der Fall, was aus Sicht betroffener Schüler*innen wiederum als Beispiel für institutionellen Rassismus interpretiert werden kann (vgl. Affolter & Sperisen, 2023; vgl. Karabulut, 2020). Sind Lehrpersonen nicht genügend für Wirkmechanismen rassistischer Diskriminierung sensibilisiert, kann dies zur Folge haben, dass diese unreflektiert weiterwirken und reproduziert werden. Für Betroffene bedeutet das, sie werden weiterhin benachteiligt. Othering-Prozesse wie auch die Zuschreibung bestimmter Merkmale und Fähigkeiten nehmen eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit dem Bildungserfolg ein. Besonders im Hinblick auf die Selektionsfunktion der Schule sind diese Aspekte kritisch zu betrachten. Entscheidungsstellen schulischer Selektion werden als Schlüsselmomente für (rassistische) institutionelle Diskriminierung beschrieben (vgl. Radtke & Gomolla, 2009). Darunter ist auch die Zuweisung von Förderbedarf zu verstehen, denn Rassifizierung kommt beispielsweise häufig vor, wenn problematisches Verhalten vorliegt (vgl. El-Maawi et al., 2022). Bei der Zuweisung von Förderbedarf nehmen schulische Standortgespräche (SSG) eine wichtige Rolle ein. Es wird in der Regel ein SSG mit allen Beteiligten geführt, um Schwierigkeiten zu besprechen und zu klären, welche Massnahmen getroffen werden. An dieser Stelle haben die unterschiedlich beteiligten Fachpersonen der Regel- und Sonderpädagogik in Zusammenarbeit oftmals heikle Entscheidungen zu treffen. Als Repräsentanten der schulischen Institution nehmen sie hier auch eine entsprechende Machtposition im Zusammenhang mit der Askription ein (vgl. Emmerich & Hormel, 2013). Wird der Förderbedarf nicht ausreichend differenziert abgeklärt und werden Entscheidungen aufgrund vorurteilsbedingter Meinungen getroffen, können sich hier rassistische Wirkmechanismen entfalten und zur Benachteiligung Betroffener führen.

Die Entscheidungsstelle im Zusammenhang mit Förderbedarf und entsprechenden Massnahmen soll im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden. Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet folgendermassen:

- I. **Beeinflussen rassistische Vorurteile die Entscheidungen pädagogischer Akteure?**

- II. **Sind rassismusbetroffene Kinder häufiger von exkludierenden Praktiken und Massnahmen betroffen?**

Abgeleitet von der aufgeführten Forschungsfrage werden folgende Haupt- und Teilhypothesen aufgestellt:

Haupthypothese:

Rassistische Vorurteile beeinflussen Entscheidungen pädagogischer Akteure.

Teilhypothesen:

H1: Schwierigkeiten werden einer vermeintlichen Kultur zugeschrieben, was als rassistischen Praxis unter dem Deckmantel der Kulturalisierung zu verstehen ist.

H2: Schwierigkeiten Betroffener werden häufiger mit der Zuweisung Betroffener zu bildungsfernen Schichten erklärt.

H3: Schwierigkeiten werden auf vermeintliche Fremdsprachigkeit zurückgeführt.

*H4: Rassismusbetroffene Schüler*innen werden aufgrund falscher Annahmen häufiger unbegründet in den DaZ-Unterricht eingeteilt.*

*H5: Rassifizierte Schüler*innen werden häufiger für Sonderschulen empfohlen.*

Die Hypothesen beziehen sich hiermit auf die unterschiedlichen Dimensionen von Rassismus, die in Kapitel 2 beschrieben wurden und hier nochmals kurz zusammengefasst werden.

Die Haupthypothese ist vor dem Hintergrund historisch gewachsener Strukturen und Denkmuster und der damit verbundenen rassistischen Sozialisierung zu verstehen. Lehrpersonen und andere schulische Akteure sind demnach auch Subjekte, die meist in einem weiss geprägten Umfeld sozialisiert wurden, das entsprechende Normvorstellung, Wahrnehmung und Unterscheidungskategorien vermittelt hat (vgl. Apraku, 2022; vgl. El-Maawi et al., 2022; vgl. Karabulut, 2020; vgl. Kelly, 2021; vgl. Nimindé-Dundadengar & Fajembola, 2021).

Die Teilhypothese H1 bezieht sich auf das Phänomen der Kulturalisierung als verdeckte Form des Rassismus, wobei Differenzen anhand kultureller Unterschiede gemacht werden. Menschen können somit aufgrund gemachter Zuschreibungen hierarchisiert und ausgegrenzt

werden, was im Zusammenhang mit Othering und Mikroaggressionen zu betrachten ist (vgl. Balibar, 2018; vgl. Ogette, 2019; vgl. Yumurtacı et al., 2023).

Bei der Teilhypothese H2 stehen Askriptionen bezogen auf Schichtzugehörigkeit, Kapitalformen und die damit verbundenen Bildungschancen im Vordergrund. Diese haben einen Einfluss auf die Einschätzung des Bildungspotenzials betroffener Schüler*innen, was sich in unterschiedlichen Bereichen wie der Beurteilung, Förderung und Interaktion bemerkbar macht (vgl. Bourdieu, 1983; vgl. Emmerich & Hormel, 2013; vgl. Mafaalani, 2021; vgl. Yumurtacı et al., 2023).

Ähnlich geht es bei der Teilhypothese H3 und H4 um die Zuschreibung von Fähigkeiten rassifizierter Schüler*innen. Es lässt sich vermuten, dass BIPOC häufiger sprachliche Fähigkeiten abgesprochen werden oder Schwierigkeiten auf einen vermeintlichen fremdsprachlichen Hintergrund zurückgeführt werden, dies ohne entsprechende Abklärung (vgl. El-Maawi et al., 2022).

Die Teilhypothese H5 leitet sich aus der theoretischen Erkenntnis her, dass rassifizierte Schüler*innen einem höheren Selektionsrisiko ausgesetzt sind. Auch ein Blick auf die aktuellen Statistiken ([siehe Kapitel 2.3.4](#)) zur Repräsentation von Schüler*innen in unterschiedlichen Schulformen bestärkt diese Hypothese. Ausländer*innen sind nämlich überproportional häufig in Sonderschulen und sonderpädagogischen Massnahmen vertreten (vgl. Lanfranchi, 2005; vgl. Mugglin et al., 2022; vgl. Radtke & Gomolla, 2009).

4 Forschungsmethodik: Quantitative empirische Untersuchung

Das vorliegende Kapitel beschreibt die gewählte Forschungsmethodik, die zur Beantwortung der Fragestellung gewählt wurde. In einem ersten Schritt wird dazu das Untersuchungsdesign erläutert, um dann in einem zweiten Schritt die Konstruktion der Fallvignetten und Messinstrumente aufzuzeigen. In einem dritten Schritt wird darauf eingegangen, wie Daten im Feld erhoben wurden.

4.1 Untersuchungsdesign

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine quantitativ-empirische Untersuchung in Form einer explanativen Studie geplant und durchgeführt. Die oben aufgeführten theoretischen Erkenntnisse waren für die Konzeption der Messinstrumente essenziell, welche zur Gewinnung empirischer Daten dienten. Anhand der Datenanalyse soll im Anschluss die Überprüfung der Forschungsfrage ermöglicht werden (Döring, 2023, S. 362).

Im Zentrum der Untersuchung steht die Schlüsselstelle der Empfehlung (sonder-)pädagogischer Massnahmen (vgl. Radtke & Gomolla, 2009). Teilnehmer*innen hatten anhand einer zugewiesenen Fallbeschreibung einen Fragebogen auszufüllen. Um Unterschiede untersuchen zu können, wurden zwei Fallvignetten ins Feld geführt. Diese unterscheiden sich lediglich in Namen und Aussehen des Schülers. Somit sollte ein Vergleich der Resultate die Überprüfung der Forschungsfragen und der Hypothesen ermöglichen.

Bei der Datenerhebung wurde den Teilnehmer*innen entweder die Fallvignette eines *weissen* oder eines Schwarzen Schülers zugewiesen. Die Resultate der dadurch entstandenen Stichprobengruppen konnten somit im Anschluss verglichen werden. Wichtig war es, dass die Teilnehmer*innen der beiden Gruppen keinen Kontakt untereinander haben. Aus diesem Grund wurde Schulteams immer nur eine Fallvignette zugeteilt. Die Fallvignetten mit dem dazugehörigen Fragebogen ([siehe Anhang 13.2](#)) wurden mit dem Online-Tool SurveyMonkey erstellt. So konnte die Umfrage einfach verbreitet werden und Angeschriebene konnten per Link an der Umfrage teilnehmen. Um aussagekräftige Daten für eine Primäranalyse zu erhalten, sollten für die als Querschnittstudie angelegte Untersuchung möglichst viele Teilnehmer*innen erreicht werden (vgl. Döring, 2023).

4.1.1 Operationalisierung

Da weder auf eine bestehende Fallvignette noch auf einen Fragebogen zurückgegriffen werden konnte, mussten diese im Vorfeld der Untersuchung erstellt werden. Im Rahmen der Operationalisierung mussten unterschiedliche Indikatoren des theoretischen Konstrukts rassistischer Diskriminierung in der Schule herausgearbeitet werden. Eine Fallvignette sollte dabei

entsprechende Vorurteile aktivieren, die sich in den Antworten im Fragebogen zeigen sollten, um sie anschliessend analysieren zu können. Diese Aktivierung sollte über den Namen und das Foto des Schülers erfolgen. Die Fallvignetten werden im folgenden Unterkapitel aufgeführt. Der Fragebogen, der im Anschluss an den Fallbeschreibung ausgefüllt werden sollte, beinhaltete Variablen zu unterschiedlichen Ausprägungen rassistischer Wirkmechanismen im schulischen Kontext. Diese Indikatoren wurden auf der Grundlage theoretischer Konzepte herausgearbeitet und beziehen sich auf unterschiedliche Schritte im förderdiagnostischen Prozess. Multiple Indikatoren sollten dazu beitragen, dass unterschiedliche Aspekte rassistischer Vorurteile gemessen werden und so valide Aussagen ermöglichen. Zudem sollte der Einsatz mehrerer Indikatoren die Genauigkeit erhöhen und Messfehler reduzieren (Döring, 2023, S. 369-371). Zusätzlich wurden weitere Indikatoren miteinbezogen, die im förderdiagnostischen Prozess relevant sind, da es sonst möglicherweise offensichtlich geworden wäre, dass es um die Untersuchung von Vorurteilen ging.

4.1.1.1 Fallvignetten

Die Fallvignetten wurde auf der Grundlage unterschiedlicher Erfahrungen in der Sonder- und Regelschule erstellt. Dazu wurden erst eigene Erfahrungen reflektiert und eine Fallbeschreibung entworfen, die anschliessend gemeinsam mit anderen Lehrpersonen und schulischen Heilpädagog*innen analysiert und ergänzt wurden. Die Fallvignette bildet die Grundlage für den erarbeiteten Fragebogen. In der Fallvignette werden die Herausforderungen im Zusammenhang mit einem Schüler einer 2.Klasse beschrieben. Diese Klassenstufe wurde gewählt, weil sich Schwierigkeiten mit schulischen Anforderungen häufig in den ersten Schuljahren zeigen. In der Beschreibung werden zum einen Schwierigkeiten im sprachlichen Bereich im Lesen und Schreiben und zum anderen verhaltensbezogene Probleme wie fehlende Impulskontrolle und Defizite bei Konfliktlösestrategien erwähnt. Die Beschreibung ist knapp und beinhaltet keine weiteren Informationen wie z. B. zum familiären Hintergrund oder zur Erstsprache, so sollte die Möglichkeit der Zuschreibung offenbleiben. Einzige Unterscheidungsmerkmale der Fallvignetten sind Namen und Aussehen.

Abbildung 3: Computergeneriertes Bild «Alexander» (ki-bild-erstellen.de)

Abbildung 2: Computergeneriertes Bild «Edokay» (ki-bild-erstellen.de)

Diese beiden Faktoren unterscheiden Fallvignette 1 «Alexander» *weiss* mit europäisch klingendem Namen und Fallvignette 2 «Edokay» Schwarz mit ausländisch klingendem Namen. Da nicht auf echte Bilder von Schülern zurückgegriffen werden konnte, wurden diese mit Hilfe eines KI-Bildgenerators (Ki-Bild-erstellen.de) erstellt. Für die Erstellung wurden Eingaben gemacht wie: «Portrait eines Schülers namens Alexander» oder «Portrait eines 7-jährigen Schwarzen Schülers». Erwähnenswert ist hierbei, dass wenn nur «Portrait eines Schülers» mit oder ohne Namen immer ein *weisser* Junge dargestellt wurde. Ohne entsprechende Präzisierung des Aussehens, konnte keine Diversität erkannt werden, Algorithmen scheinen demnach auch von entsprechenden Normvorstellungen geprägt zu sein. Die Ergänzung der Fallvignette mit einem Bild war insofern wichtig, da über die äussere Erscheinung mögliche Vorurteile und Stigmatisierungen aktiviert werden sollten. Wie in anderen Untersuchungen wie «Nomen est omen», «Max & Murat» und «Kevin ist kein Name sondern eine Diagnose» wurde auch über die Unterscheidung der Namen versucht, Zuschreibungen zu analysieren (Bonefeld & Dickhäuser, 2017; vgl. Burchard, 2009; vgl. Lanfranchi, 2005).

4.1.1.2 Fragebogen

Um die Dimensionalisierung (vgl. Benesch & Steiner, 2021) des Fragebogens vorzunehmen, wurden rassismusrelevante Aspekte definiert, die aus der vorherigen Literaturrecherche ([siehe Kapitel 2](#)) identifiziert wurden. Wichtige Elemente waren dabei Zuschreibungen der Problematik zum sozialen Status, der Kultur oder zu einem fremdsprachlichen Hintergrund, Punkte die somit den Hypothesen entsprechen. Durch diese Otheringprozesse und Annahmen bezüglich familiärer oder schicht-bezogener Hintergründe besteht nämlich die Gefahr der Reproduktion sozialer Ungleichheiten und der Exklusion betroffener Schüler*innen. Entsprechend wurden Items herausgearbeitet, welche diese Aspekte im förderdiagnostischen Prozess beachten. Dabei wurden vor allem geschlossene Fragen mit vorgegebenen Kategorien erstellt, die an

einigen Stellen mit zusätzlichen offenen Fragen ergänzt wurden. Antworten konnten so in einer verbal beschriebenen Ratingskala wie auch vereinzelt in eigenen Worten gegeben werden.

Der Fragebogen ist als Vorbereitung auf ein bevorstehendes SSG konzipiert. Dabei sollten unterschiedliche Aspekte der Diagnostik und Förderung beachtet werden. Als Erstes sollten persönliche Einstellungen zu unterschiedlichen Aspekten untersucht werden. Die Fragen zielten auf die Haltung der Lehrperson zu folgenden Themen ab: Integration des Schülers, Verantwortungsempfinden für genannte Herausforderungen, Belastungsempfinden durch beschriebene Herausforderungen und die Belastung durch Schüler*innen mit Migrationshintergrund.

Im nächsten Schritt sollten die Situation des Jungen sowie die Rahmenbedingungen in der Klasse analysiert werden. Die Fragen beziehen sich auf Aspekte wie mögliche Spracherwerbsschwierigkeiten, Fremdsprachigkeit, Schwierigkeiten in den Konfliktlösestrategien und der Impulskontrolle, den vorhandenen Ressourcen sowie dem familiären und kulturellen Hintergrund. Für die Untersuchung sind Zuschreibungen zur Fremdsprachigkeit und zum familiären Hintergrund relevant. Zu beiden Aspekten wird in der Fallvignette keine Angaben gemacht und eine Beurteilung würde dementsprechend anhand von Stereotypen oder Vorurteilen geschehen. Beim familiären und kulturellen Hintergrund würde eine Zuschreibung dem Konzept der Kulturalisierung entsprechen und somit einer rassistischen Logik entspringen. Bezogen auf den familiären Hintergrund geht es um Unterstützungs-Ressourcen zuhause und das Bildungsniveau der Eltern. So soll die Zuschreibung eines ungebildeten Elternhauses beim rassistisch betroffenen Kind im Vergleich zum *weisen* Jungen untersucht werden, was dahinterliegende Normvorstellungen offenlegen soll.

Auf der Grundlage der Situationsanalyse sollten dann im letzten Schritt Empfehlungen für Massnahmen getätigt werden. Möglichkeiten waren dabei Empfehlungen für eine Sonderbeschulung, DaZ-Unterricht, Psychomotorik- oder Logopädie-Therapie, erweiterte Abklärungen beim SPD, einer sozialpädagogischen Familienbegleitung oder allgemein zusätzlicher Ressourcen.

Als Antwortmöglichkeiten hatten die Teilnehmer*innen jeweils die Möglichkeit Items in einer Ratingskala mit «zutreffend», «eher zutreffend», «eher nicht zutreffend», «nicht zutreffend» und «nicht beurteilbar» zu bewerten. Mit der Möglichkeit «nicht beurteilbar» sollte dabei dem Aspekt Rechnung getragen werden, dass Teilnehmer*innen mit den gegebenen Informationen keine Empfehlung abgeben konnten, respektive noch weitere Informationen benötigen würden. Bei den Massnahmen-Empfehlungen hatten Teilnehmer*innen jeweils auch die

Möglichkeit, eine Begründung für ihre Entscheidung in Form einer Textantwort zu geben. Bei den anderen Teilen konnte am Schluss noch ein eigenständiger Kommentar verfasst werden. Den Schluss der Umfrage bildete die Befragung personenbezogener Daten.

Bei der Konstruktion des Fragebogens musste darauf geachtet werden, dass nicht offensichtlich wurde, dass im Kern untersucht werden sollte, ob Vorurteile die Entscheidungsprozesse beeinflussen. Ansonsten würden Teilnehmer*innen Antworten entsprechend absichtlich verfälschen, respektive sozial erwünschte Antworten geben (Benesch & Steiner, 2021, S. 61). Kaum jemand möchte sich wahrscheinlich zugestehen oder unterstellen lassen, sich von rassistischen Vorurteilen leiten zu lassen.

Nach Erstellung der gesamten Umfrage wurde diese für die Überprüfung in Form eines Pretests an eine Gruppe von Lehrpersonen verteilt und Rückmeldungen eingeholt. So konnte der Fragebogen in einigen formalen und inhaltlichen Aspekten überarbeitet werden. Diese Gruppe Lehrpersonen kam dadurch nicht mehr in Frage für die Teilnahme an der Studie, da sie bereits mit der Fragestellung vertraut war.

4.2 Datenerhebung: Stichprobenziehung und Feldzugang

Für die Datenerhebung wurden unterschiedliche Schulen des Kantons Zürich angefragt. Im zugehörigen Begleitschreiben ([siehe Anhang 13.1](#)) wurde die Untersuchung unter dem Namen «professionelle Entscheidungen im Lehrberuf» kurz beschrieben. Es konnte nicht erwähnt werden, dass eigentlich untersucht wird, ob diese Beurteilung von Vorurteilen beeinflusst wird. Beschrieben wurde, dass es um Herausforderungen im Umgang mit Schüler*innen und deren Beurteilung geht. In der Umfrage wurde darauf hingewiesen, dass es dabei um eine fiktive Beschreibung handelt und das Bild computergeniert ist. Zudem wurden Angeschriebene mehrmals auf die Freiwilligkeit der Teilnahme und die anonymisierte Verwendung der Daten hingewiesen.

Die Stichprobengruppen sollten möglichst gross sein und gewährleisten, dass eine möglichst repräsentative Zusammensetzung von Teilnehmer*innen erreicht wird. Diese sollten ein Abbild der Bildungslandschaft im Kanton Zürich ergeben und Teilnehmer*innen in unterschiedlichen Funktionen, Settings, Altersgruppen und Gebieten darstellen. Da es sehr aufwändig und kompliziert gewesen wäre, einzelne Teilnehmer*innen zu erreichen, wurde entschieden sogenannte «Klumpenstichproben» zu ziehen (Roos, 2022, S. 212). Dabei werden bereits vorgruppierte Teilmengen zu Stichprobengruppen erfasst. Diese Klumpen bilden bei der vorliegenden Arbeit die verschiedenen Schulen, die angeschrieben wurden. Den Schulen wurde dabei entweder Fallvignette «Edokay» oder «Alexander» zugeteilt.

In einem ersten Schritt wurde die Umfrage im Netzwerk von Lehrpersonen im Bekanntenkreis und am eigenen Arbeitsort in einer Schule der Stadt Zürich verbreitet. Das Netzwerk im Bekanntenkreis ermöglichte unter anderem auch weiteren Zugang zu in der Stadt Zürich tätigen Lehrpersonen, da direkt über die Schulen der Stadt Zürich keine Datenerhebungen möglich sind. In einem nächsten Schritt wurde die Umfrage mit dem vorgefertigten Begleitschreiben an unterschiedliche Regel- und Sonderschulen des Kantons Zürich verschickt. Dabei wurden die Schulleitungen per Mail angefragt, ob sie die Umfrage in ihren Teams verbreiten würden. Durch die Verbreitung über Schulleitungen sollten Lehrpersonen wie auch schulische Heilpädagog*innen der jeweiligen Schulen erreicht werden. Es wurde darauf geachtet, dass sowohl Schulen aus urbanen als auch aus ländlichen Regionen für die Teilnahme angefragt wurden. Wichtig war es, die zwei unterschiedlichen Fallvignetten gleichmässig zu verbreiten, um im Anschluss ähnlich grosse Datensätze zu erhalten.

4.3 Datenaufbereitung

Ein wichtiger Schritt zwischen der Datenerhebung und der Analyse ist die Aufbereitung des Rohdatenmaterials. Dieses wurde aus SurveyMonkey in Excel exportiert und sorgfältig dokumentiert und für die Weiterverarbeitung aufbereitet. Einzelne Datensätze wurden für die statistische Bearbeitung im Online-Tool Datatab erstellt. Dabei war wichtig, die beiden Stichproben der «Alexander» und «Edokay» Umfrage klar zu beschriften, denn diese mussten im Anschluss miteinander verglichen werden.

Damit das Datenmaterial aus dem Fragebogen statistischen Tests unterzogen werden konnte, mussten die verbalen Ratingskalen in metrische Variablen transformiert werden. Den einzelnen Skalenniveaus «zutreffend», «eher zutreffend», «eher nicht zutreffend» und «nicht zutreffend» wurden die Zahlenwerte 3 bis 0 zugeteilt. Somit wurden Datensätze mit Zahlenwerten erstellt, «nicht zu beurteilen» wurde für die Test-statistische Auswertung aus dem Datensatz entfernt, da es keiner Beurteilung entsprechender Items gleichgesetzt werden kann. Dies hatte zur Folge, dass die Stichprobengrößen für die Testung je nach Item unterschiedlich gross waren. Im Hinblick auf die Auswertung wurde die Antwortmöglichkeit «nicht zu beurteilen» in die Analyse einbezogen.

4.4 Datenanalyse

Für die Datenanalyse wurden deskriptive und inferenzstatistische Verfahren angewendet. Wie Döring (2023) beschreibt, sollte man auch bei explanativen Studien, die auf inferenzstatistische Hypothesentests hinauslaufen, die Daten erst detailliert ansehen und die Stichprobenverhältnisse und Variablenrelationen entsprechend darstellen. Im Anschluss sind dann etablierte Signifikanztests für die Hypothesenprüfung durchzuführen (S.1404-1405). Bei der

vorliegenden Arbeit wurden dazu alle Items einem t-Test für unabhängige Stichproben unterzogen. Die Items wurden jeweils einzeln getestet, um Unterschiede zwischen den beiden Stichproben «Alexander» und «Edokay» festzustellen. Dabei sollte geprüft werden, ob ein signifikanter Unterschied in den Antworten respektive in deren Mittelwerte erkennbar ist. Diese Herangehensweise ermöglicht somit einen Vergleich der gegebenen Antworten pro Item und die Untersuchung der jeweiligen Stichprobendaten. Denn im Hinblick auf die Fragestellung beinhaltet die Antwortmöglichkeit «nicht zu beurteilen» durchaus relevante Informationen, die neben den Resultaten des t-Tests in die Interpretation einfließen sollen.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden Ergebnisse der Umfrage dargestellt. Im ersten Teil werden beide Stichproben beschrieben und verglichen. Im Anschluss an den deskriptiven Teil folgt die Auswertung der einzelnen Fragebogen-Items. Der Aufbau orientiert sich an den Teilen des Fragebogens und gliedert sich dementsprechend in Haltungsaspekte, Situationsanalyse und Massnahmen-Empfehlungen.

5.1 Deskriptiver Teil

In einem ersten Schritt wird die Datenerhebung mit dem Blick auf Rücklaufquoten und Stichprobengrössen beschrieben. Anschliessend werden Stichprobengruppen genauer aufgeführt, wobei die beiden Gruppen in einer Tabelle dargestellt sind.

5.1.1 Rücklaufquoten

Insgesamt wurden 72 Mails an Schulleitungen verschickt, wobei 37 die Fallvignette «Alexander» und 35 «Edokay» erhalten haben. Es wurden Schulen mit unterschiedlich grossen Teams angeschrieben. Von den angeschriebenen Schulleitungen haben lediglich 17 auf die Anfrage geantwortet und die Verbreitung der Umfrage in ihrem Team versprochen. Es ist somit schwierig zu bestimmen, wie viele Lehrpersonen die Umfrage wirklich erreicht hat. Daher ist es an dieser Stelle auch nicht möglich, eine exakte Rücklaufquote zu berechnen. Mit Stichprobengrössen von $n=66$ bei der Gruppe1 «Edokay» und $n=72$ bei der Gruppe2 «Alexander» konnte doch eine befriedigende Anzahl Teilnehmer*innen erreicht werden. Beide Teilnehmer*innen-Gruppen bestehen aus Lehrpersonen und schulischen Heilpädagog*innen in unterschiedlichen Settings und Schulgemeinden. Ziel war es, möglichst durchmischte Stichproben zu erhalten, um die Bildungslandschaft des Kantons Zürich repräsentativ darstellen zu können.

5.1.2 Stichprobengruppen

In folgender Tabelle sind Ergebnisse der soziodemographischen Befragung aufgeführt. In beiden Stichprobengruppen wurden dabei verschiedene Daten erhoben.

Soziodemographische Angaben						
	Gruppe1 «Edokay»			Gruppe2 «Alexander»		
Schulform	Regelschule		Sonderschule	Regelschule		Sonderschule
	57 (90.48%)		6 (9.52%)	65 (97.01%)		2 (2.99%)
Funktion	LP	FLP	SHP	LP	FLP	SHP
	46 (73.02%)	4 (6.35%)	13 (20.63%)	40 (59.70%)	10 (14.93%)	17 (25.37%)
Altersgruppe	20-30		14 (22.22%)	20-30		11 (16.42%)
	31-40		17 (26.98%)	31-40		24 (35.82%)
	41-50		14 (22.22%)	41-50		14 (20.90%)
	51-60		16 (25.40%)	51-60		14 (20.90%)
	61-70		2 (3.17%)	61-70		4 (5.97%)
Schulgemeinde	Ländlich		Urban	Ländlich		Urban
	Hinwil: 5 Geroldswil: 6 Elsau-Schlatt: 2 Oetwil a.d. Limmat: 1 Stadel bei Niederglatt: 2 Utikon-Waldegg: 2 Wald: 1		Schlieren: 11 Stadt Zürich: 17 Winterthur: 5 Wallisellen: 5 Bülach: 2	Hittnau: 6 Turbenthal: 5 Bassersdorf: 1 Dürnten: 1		Zürich: 20 Thalwil: 11 Winterthur: 5 Dübendorf: 1 Illnau-Effretikon: 10
	Total: 19 (32.30%)	Total: 40 (67.80%)	Total: 13 (18.57%)	Total: 57 (81.43%)		

Tabelle 1: Soziodemographische Angaben. Lehrperson = LP, Fach-Lehrperson = FLP, schulische Heilpädagog*in = SHP.

Beim Betrachten der Tabelle sind einige Unterschiede zwischen den beiden Gruppen erkennbar. In der Stichprobe «Alexander» sind verglichen mit «Edokay» beispielsweise mehr Personen im Regelschulsetting tätig. Der Unterschied ist jedoch nicht sehr ausgeprägt. Die Samples unterscheiden sich zudem leicht in der Zusammensetzung der Funktionen, wobei in Gruppe1 mehr Klassenlehrpersonen vertreten sind und in Gruppe2 etwas mehr schulische Heilpädagog*innen. Bei den Altersgruppen ist zu erkennen, dass in beiden Stichproben 31 bis 40-Jährige die grösste Gruppe bilden. Für die Einteilung in ländliche und urbane Schulgemeinden, wurde jeweils die Einwohnerzahl und die Selbstbezeichnung berücksichtigt. Dadurch wurden auch Städte wie Schlieren, Thalwil und Illnau-Effretikon dem urbanen Gebiet zugeordnet. Hier ist ein grosser Unterschied zwischen den beiden Gruppen ersichtlich. So haben in der Gruppe «Alexander» deutlich mehr Personen, die in urbanen Schulen tätig sind, teilgenommen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass beide Versuchsgruppen die

Bildungslandschaft des Kantons relativ gut abbilden. Auf Einflüsse, die von den Versuchsgruppen ausgehen könnten, wird in der Diskussion der Ergebnisse nochmals kurz eingegangen.

5.2 Schliessende Statistik

In folgendem Teil werden die Ergebnisse der statistischen Testung aufgeführt. Dabei werden die unterschiedlichen Teile des Fragebogens jeweils in Unterkapitel unterteilt. Die Resultate werden zu Beginn in einer Tabelle zusammengefasst, einige ausgewählte im Anschluss beschrieben.

5.2.1 Haltungsaspekte

Im ersten Teil des Fragebogens ging es um Haltungsaspekte, die einen möglichen Einfluss auf die Entscheidungen der Teilnehmer*innen haben. In folgender Tabelle werden die Ergebnisse aufgeführt.

Items zu Haltungsaspekten	Gruppe1 «Edokay»		Gruppe2 «Alexander»		t	df	Cohen's d
	n	M(SD)	n	M(SD)			
1. Situationen wie die beschriebene gehören zum Alltag einer Lehrperson und sind Teil ihres Bildungsauftrags.	65	2.23(0.81)	71	2.42(0.75)	-1.44	134	0.25
2. Die Belastung durch Schülerinnen und Schüler mit fachlichen und verhaltensbezogenen Problemen ist erheblich.	64	2.55(0.59)	71	2.54(0.56)	1.12	133	0.02
3. Kinder mit Migrationshintergrund stellen eine grosse Herausforderung für den Unterricht dar.	50	1.18(1)	67	1.18(0.9)	0.01	115	0
4. Für Kinder wie ... sind integrative Schulformen die richtige Option.	47	1.51(1.1)	65	1.6(0.88)	-0.48	110	0.09

Tabelle 2: Haltungsaspekte. Stichprobengrösse = n, Mittelwert = M, Standardabweichung = SD, Freiheitsgrade = df, Effektstärke = Cohen's d, Signifikanzen: Tendenz + = $p < 0.1$, signifikant * = $p < 0.01$, sehr signifikant ** = $p < 0.001$

Wie in der Tabelle ersichtlich ist, geht aus den Ergebnissen kein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Gruppen hervor. Die Ergebnisse wie auch die Stichprobengrössen zeigen sehr ähnliche Werte. So kann auch kein grosser Unterschied in der Streuung der Ergebnisse erkannt werden.

5.2.1.1 Weitere Aspekte – Ausgewählte Textantworten

Einige Teilnehmer*innen der Umfrage nutzten die Möglichkeit, weitere Haltungsaspekte und Kommentare zu ergänzen.

Der Aspekt der Belastung durch den Migrationshintergrund wurde mehrfach erwähnt und ergänzt, zum Beispiel durch die Korrelation von Migrationshintergrund im Zusammenhang mit weiteren Lebensumständen. So wurde beispielsweise geschrieben, dass «nicht der Migrationshintergrund selbst, sondern die einhergehende sozioökonomische Situation» massgebend ist.

Ergänzungen wurden auch bezüglich des Aspektes der Integration gemacht, nämlich, dass in jedem Fall erst eine gute Überprüfung der unterschiedlichen Bedürfnisse und Ressourcen stattfinden soll.

5.2.2 Situationsanalyse

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Items bezogen auf die Situationsanalyse der beiden Fallvignetten aufgeführt.

Items zur Situationsanalyse	Gruppe1 «Edokay»		Gruppe2 «Alexander»		t	df	Cohen's d
	n	M(SD)	n	M(SD)			
1. Bei ... könnten Spracherwerbs-Schwierigkeiten Probleme verursachen.	65	2.42(0.58)	62	2.39(0.55)	0.28	125	0.05
2. ... Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben sind auf einen fremdsprachlichen Hintergrund zurückzuführen.	38	1.24(0.82)	33	0.91(0.72)	1.77*	69	0.42
3. ... fehlt es an sozial angemessenen Konfliktlösestrategien.	53	2.28(0.69)	58	2.19(0.69)	0.71	109	0.14
4. ... hat Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle.	55	2.47(0.63)	60	2.53(0.57)	-0.54	113	0.1
5. Ressourcen (zeitlich und personell) reichen nicht, um den Kompetenzdefiziten von ... nachzukommen und ihm die nötige Förderung zu bieten.	49	2.37(0.76)	57	2.32(0.74)	0.36	104	0.07
6. Die Schwierigkeiten von ... sind kulturell bedingt.	43	0.56(0.8)	35	0.31(0.58)	1.51+	76	0.34

7. ... Eltern können ihn wahrscheinlich nicht unterstützen.	17	1.94(0.66)	23	0.96(0.77)	4.25**	38	1.36
8. Vermutlich kommt ... aus einem bildungsfernen Familiensystem.	16	1.5(0.63)	19	0.74(0.87)	2.91**	33	0.99

Tabelle 3: Situationsanalyse. Stichprobengrösse = n, Mittelwert = M, Standardabweichung = SD, Freiheitsgrade = df, Effektstärke = Cohen's d, Signifikanzen: Tendenz + = $p < 0.1$, signifikant * = $p < 0.01$, sehr signifikant ** = $p < 0.001$

Beim Item «Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben sind auf einen fremdsprachlichen Hintergrund zurückzuführen» ergab ein einseitiger t-Test für unabhängige Stichproben (gleiche Varianzen angenommen), dass der Mittelwert von Gruppe1 ($M = 1.24$, $SD = 0.82$, $n = 38$) statistisch signifikant grösser ist als der Mittelwert in Gruppe2 ($M = 0.91$, $SD = 0.71$, $n = 33$), $t(69) = 1.77$, $p = 0.04$. Die Effektstärke gemessen am Cohen's d zeigt mit 0.42 jedoch einen kleinen Effekt an. Zudem muss auf die Stichprobengrösse hingewiesen werden. So haben bei «Edokay» 26 und bei «Alexander» 34 Teilnehmer*innen dieses Item als «nicht zu beurteilen» bewertet, diese Angaben sind somit nicht in den Signifikanztest eingeflossen.

Bei den Items bezüglich sozial angepasster Konfliktlösestrategien und Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle wurden in beiden Gruppen relativ hohe Werte und Stichprobengrössen erzielt. Beide Aspekte erhalten damit Zustimmung der Teilnehmer*innen. Ähnliches bei der Frage, ob «Ressourcen (zeitlich und personell) nicht reichen, um den Kompetenzdefiziten nachzukommen und die nötige Förderung zu ermöglichen».

Beim Item ob die Schwierigkeiten kulturell bedingt sind, erzielte «Edokay» ($M = 0.56$, $SD = 0.8$, $n = 43$) etwas höhere Werte als «Alexander» ($M = 0.31$, $SD = 0.58$, $n = 35$). Im t-Test ergab sich jedoch keine Signifikanz, sondern lediglich eine Tendenz. In beiden Stichprobengruppen sind tiefe Mittelwerte und kleine Stichprobengrössen zu erkennen. Der tiefe Mittelwert deutet darauf hin, dass Teilnehmer*innen die Schwierigkeiten in beiden Fällen nicht kulturalisieren.

Das Item «die Eltern können das Kind wahrscheinlich nicht unterstützen» ergab in beiden Gruppen geringe Stichprobenwerte. Bei «Edokay» haben dieses Item 47 der Teilnehmer*innen, also 72 Prozent, als «nicht zu beurteilen» bewertet. In der Gruppe «Alexander» sind es 45, also 65 Prozent. Die restlichen Teilnehmer*innen haben eine Beurteilung vorgenommen, wobei sich signifikante Unterschiede zwischen Gruppe1 ($M = 1.94$, $SD = 0.66$, $n = 17$) und Gruppe2 ($M = 0.96$, $SD = 0.77$, $n = 23$) ergaben, $t(38) = 4.25$, $p = < 0.001$. Das Cohen's d von 1.36 zeigt einen grossen Effekt an. Der Mittelwert in Gruppe1 ist hoch und weist auf eine Zustimmung derjenigen hin, die dieses Item beurteilt haben.

Ähnliches zeigt sich beim Item «Vermutlich kommt das Kind aus einem bildungsfernen Familiensystem». Hier fällt wieder die geringe Stichprobengrösse auf. So haben bei «Edokay» 45

(75%) dieses Item als «nicht zu beurteilen» bewertet, bei «Alexander» waren es 49 (71%). Bei denjenigen, die dieses Item beurteilt haben, konnte auch hier ein signifikanter Unterschied zwischen Gruppe1 (M = 1.5, SD = 0.63, n = 16) und Gruppe2 (M = 0.74, SD = 0.87, n = 19) gemessen werden, $t(33) = 2.91$, $p = 0.003$. Das Cohen's d von 0.99 zeigt gleichfalls wieder einen grossen Effekt an.

5.2.2.1 Weitere Aspekte – Ausgewählte Textantworten

Die Möglichkeit, eigene Antworten und Ergänzungen zur Situationsanalyse zu machen, haben einige Teilnehmer*innen genutzt. In beiden Fällen wurde in diesem Teil der Umfrage häufig erwähnt, dass Anhand der Fallbeschreibung zu wenige Informationen für eine fundierte Analyse vorliegen. Ein Kommentar im Datensatz von Gruppe1 «Edokay» führte zudem aus, dass eine Bewertung einzelner Items «reine Spekulation bzw. evtl. sogar rassistische Verunglimpfung (Beispiel: kulturell bedingt)» wäre.

5.2.3 Massnahmen-Empfehlungen

Im letzten Teil der Umfrage waren die Teilnehmer*innen dazu aufgefordert, mögliche pädagogische Massnahmen für das jeweilige Kind zu empfehlen. Sie hatten da die Möglichkeit, die Empfehlung zu begründen und zu jedem Item einen Kommentar zu schreiben. Einige Antworten werden dementsprechend direkt bei der Auswertung der jeweiligen Items aufgeführt. Folgende Ergebnisse ergaben sich aus der Umfrage:

Items zu Massnahmen-Empfehlungen	Gruppe1 «Edokay»		Gruppe2 «Alexander»		t	df	Cohen's d
	n	M(SD)	n	M(SD)			
1. ... könnte in einer Tagessonderschule besser gefördert werden.	35	1.57(0.92)	45	1.73(0.81)	-0.84	78	0.19
2. Für ... wäre es wichtig, dass er den DaZ-Unterricht besucht.	50	2.5(0.76)	43	1.7(1.01)	4.26**	77.2	0.9
3. Um ... eine passende Förderung zu ermöglichen, ist es wichtig, eine schulpsychologische Abklärung vorzunehmen.	58	2.5(0.68)	63	2.57(0.64)	-0.59	119	0.11
4. Damit ... weiterhin in der Klasse beschult werden kann, sind weitere Ressourcen notwendig.	51	2.67(0.48)	60	2.68(0.5)	-0.18	109	0.03

5. ... würde von Logopädiestunden profitieren.	36	2.58(0.55)	56	2.43(0.71)	1.11	90	0.24
6. ... würde von einer Psychomotorik-Therapie profitieren.	29	1.97(0.91)	52	2.19(0.74)	-1.22	79	0.28
7. ... Familie sollte eine sozialpädagogische Familienbegleitung empfohlen werden.	20	1.85(1.09)	28	1.68(0.82)	0.62	46	0.18

Tabelle 4: Massnahmen-Empfehlungen. Stichprobengrösse = n, Mittelwert = M, Standardabweichung = SD, Freiheitsgrade = df, Effektstärke = Co-hen's d, Signifikanzen: Tendenz + = $p < 0.1$, signifikant * = $p < 0.01$, sehr signifikant ** = $p < 0.001$

Die Empfehlung «Eine Tagessonderschule könnte eine bessere Förderung für das Kind bieten» ergab $n=35$ Stichprobenwerte in der Gruppe1 und $n=45$ Stichprobenwerte in der Gruppe2. Der Mittelwert der Gruppe1 ist mit 1.57 im Vergleich zur Gruppe2 mit 1.73 tiefer. Mit einem Mittelwert über 1.5 tendieren Teilnehmer*innen, die eine Beurteilung dieses Items vorgenommen haben, eher zu einer Sonderschul-Empfehlung. In Gruppe1 bewerteten 26 Teilnehmer*innen (42%) und in Gruppe2 22 (32%) dieses Item als «nicht zu beurteilen». Bei einer Zustimmung für eine Sonderschule wurden in beiden Fällen häufig kleinere Klassen und die Tagesstruktur als Vorteil genannt. Andere Äusserungen sprachen sich eher für die Integration aus mit der Erwähnung, dass die Möglichkeiten in der Regelschule wohl noch nicht ausgeschöpft seien.

Das Item bezüglich einer DaZ-Empfehlung ergab einen signifikanten Unterschied zwischen «Edokay» ($M = 2.5$, $SD = 0.76$, $n = 50$) und «Alexander» ($M = 1.7$, $SD = 1.01$, $n = 43$), $t(77.22) = 4.26$, $p = < 0.001$. Das Cohen's d von 0.89 zeigt einen grossen Effekt an. Hier wurden in beiden Fällen wieder die kleineren Gruppen als Förderfaktor erwähnt. Ergänzt wurde zum Teil auch, dass jedoch erst eine entsprechende Abklärung vorzunehmen wäre.

Die Empfehlung einer schulpsychologischen Abklärung ergab im t-Test keine signifikanten Unterschiede. Jedoch kann in beiden Gruppen eine relativ hohe Stichprobengrösse erkannt werden. Zudem sind die Mittelwerte in beiden Gruppen über 2.5, was einer deutlichen Zustimmung dieses Items entspricht. In beiden Stichproben äusserten Teilnehmer*innen, dass eine Abklärung wichtige Erkenntnisse für die weitere Planung von Massnahmen bieten würde. Häufig wurde auch erwähnt, dass somit möglicherweise weitere Ressourcen gesprochen werden würden.

Sehr ähnliche Ergebnisse ergaben sich bei der Empfehlung nach mehr Ressourcen. Die Mittelwerte sind mit 2.67 und 2.68 nahe beieinander und relativ hoch, was wahrscheinlich einer

Zustimmung entspricht. Hier nannten Teilnehmer*innen als mögliche Ressourcen zusätzliche Förderung durch schulische Heilpädagog*innen oder eine engere Begleitung des Schülers durch eine Schül*innenassistenz.

Bei der Logopädie-Empfehlung ist ein Unterschied in den Stichprobengrößen erkennbar, nämlich haben bei «Edokay» lediglich 36 Teilnehmer*innen eine Bewertung vorgenommen und 26 haben dieses Item als «nicht zu beurteilen» gewertet, bei «Alexander» hingegen haben deutlich mehr, nämlich 56 Teilnehmer*innen, eine Bewertung vorgenommen. Schaut man die Mittelwerte beider Gruppen an, ist zu erkennen, dass beide relativ hoch sind. Einen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen gibt es nicht. Ergänzt wurde bei diesem Item häufig, dass im Vorfeld eine Abklärung durch eine*n Logopäd*in stattfinden sollte.

Ähnliches ist bei der Empfehlung einer Psychomotorik-Therapie erkennbar. Wieder haben bei «Edokay» nur 29 Teilnehmer*innen das Item bewertet und 33 haben «nicht zu beurteilen» gewählt, bei «Alexander» jedoch haben 52 Teilnehmer*innen eine Beurteilung vorgenommen. Der durchschnittliche Wert von Gruppe1 liegt hier bei 1.97, während er in Gruppe2 bei 2.19 liegt. Im t-Test für unabhängige Stichproben ergab sich jedoch kein statistisch signifikanter Unterschied, $t(79) = -1,22$, $p = 0,227$.

Die Empfehlung einer sozialpädagogischen Familienbegleitung bewertete die Mehrheit der Teilnehmer*innen beider Gruppen als «nicht zu beurteilen». Lediglich 20 Teilnehmer*innen bei «Edokay» und $n=28$ bei «Alexander» haben eine Beurteilung dieses Items vorgenommen. Bei Gruppe1 ist der Mittelwert mit 1.85 etwas höher als bei Gruppe2 mit 1.68. Im t-Test ergab sich jedoch trotz dieser Unterschiede keine Signifikanz. In beiden Fällen wurde ergänzt, dass bevor eine solche Massnahme empfohlen wird, eine Klärung der Familiensituation z. B. im Gespräch mit den Eltern stattfinden sollte. Bei «Edokay» wurde einmal genannt, dass ein solches Gespräch wahrscheinlich mit Dolmetscher*In stattfinden müsste.

5.2.4 Ausgewählte Rückmeldungen zum Fragebogen.

Zum Fragebogen gab es verschieden ausführliche Kommentare. So ergänzte eine Person, dass einige Items «nur anhand von Hypothesen, meist auf den eigenen Erfahrungsschatz abgestützt, beantwortet werden» konnten.

Ein Beitrag lautete: «Braucht es das Foto? Vorurteile könnten den Befund belasten.» Ähnlich kommentierte eine Person die Fragen als sehr tendenziös.

Bei «Alexander» fügte jemand an, dass es sehr interessant sei, dass die Elemente des Migrationshintergrundes Teil der Umfrage waren. Als DaZ-Lehrperson erlebe sie in ähnlichen Situationen oft, dass die geschilderten Schwierigkeiten auf den Migrationshintergrund reduziert

werden, und dass sie aktiv daran arbeite, diese Form des internalisierten Rassismus aufzuzeigen und aufzuarbeiten.

6 Diskussion der Ergebnisse

Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung im Hinblick auf die Fragestellung und die damit verbundenen Hypothesen ([siehe Kapitel 3](#)) zusammengeführt sowie Bezüge zur Theorie hergestellt. Obwohl die Fallvignette, die als Ausgangslage für die Umfrage diente, sehr kurz gehalten war, konnten Teilnehmer*innen viele der Items bewerten. Die fehlenden Hintergrundinformationen wurden jedoch in der Rückmeldung zur Umfrage häufig erwähnt.

Es muss davon ausgegangen werden, dass die Befragung Teilnehmer*innen vor eine ungewohnte Beurteilungssituation stellte. In der Praxis stehen Pädagog*innen für die Analyse von Situationen deutlich mehr Informationen aus Beobachtungen, Interaktionen und Beurteilungen zur Verfügung, respektive verbringen sie mehr Zeit mit den Kindern und trauen sich dadurch eine Beurteilung unterschiedlicher Aspekte eher zu, obwohl ihnen sachliche Informationen fehlen. Die ungewohnte Situation und die kurzen Fallbeschreibungen im Zusammenhang mit einigen Suggestiv-Fragen könnte dazu geführt haben, dass einige der Items häufig als «nicht zu beurteilen» bewertet wurden. Dennoch konnte trotz der geringen Stichprobengrößen bei gewissen Items eine Auswertung vorgenommen werden und es konnten in einigen Aspekten Übereinstimmungen mit den theoretischen Annahmen festgestellt werden.

In der Umfrage wurden auch Daten erfasst, die zwar für die Fragestellung der Studie nicht relevant waren, die jedoch wichtige Aspekte der Diagnostik und Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten darstellen. Die Diskussion dieser Aspekte hat in dieser Arbeit keine Priorität, da der Fokus auf anderen ausgewählten Bereichen liegt. Folglich werden diese Aspekte in diesem Kapitel nicht aufgeführt.

Im ersten Teil der Umfrage zu Haltungen lässt sich die Vermutung nicht bestätigen, dass durch die Aktivierung von Vorurteilen signifikante Unterschiede in den Antworten der beiden Gruppen ergeben. In beiden Gruppen wird die Belastung durch Schüler*innen mit schulischen und verhaltensbezogenen Problemen als hoch empfunden. Ob Schüler*innen mit Migrationshintergrund wesentlich zu dieser Belastung führen, lässt sich nicht eindeutig sagen. Aus diesem Teil der Umfrage kann zudem behauptet werden, dass eine eher integrations-positive Haltung vorherrscht. Da aus den Zahlen des BFS hervorgeht, dass Ausländer*innen deutlich häufiger in Sonderschulen vertreten sind ([siehe Kapitel 2.3.4](#)), wurde angenommen, dass sich bei «E-dokay» auch eine eher skeptische Haltung bezüglich der Integration zeigen würde.

Bei der Situationsanalyse lassen sich deutlichere Unterschiede in den Ergebnissen beider Gruppen erkennen. Dieser diagnostische Teil beinhaltet wichtige Items bezogen auf die

Rassismus-Debatte. So beispielsweise die Einschätzung, ob Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben auf einen fremdsprachigen Hintergrund zurückzuführen sind. Bei diesem Item bestätigte sich die Vermutung, dass in der Stichprobe «Edokay», mehr Teilnehmer*innen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit einem, nicht erwähnten, fremdsprachlichen Hintergrund sehen als bei «Alexander». Dies lässt sich mit dem Vorurteil respektive der Zuschreibung, ein Schwarzer Junge sei Ausländer und dementsprechend nicht in einem deutsch-sprachigen Umfeld aufgewachsen, erklären

Abbildung 5: Fremdsprachigkeit «Edokay» (survey-monkey.com)

Abbildung 4: Fremdsprachigkeit «Alexander» (survey-monkey.com)

Wie aus den Graphiken ersichtlich ist, wurde dieses Item in beiden Fällen häufig als «nicht zu beurteilen» bewertet, bei «Edokay» sind es 26 und bei «Alexander» 34. Dies hat eine relativ geringe Stichprobengröße für die Testung zur Folge. Zudem ist zu beachten, dass der Mittelwert von 1.24 bei «Edokay» eher auf eine Ablehnung dieser Zuschreibung hinweist. Nur 15 Personen bewerteten dieses Item als «eher zutreffend» und lediglich jemand als «zutreffend». Die Hypothese, dass Schwierigkeiten auf eine zugeschriebene Fremdsprachigkeit zurückgeführt werden, lässt sich nicht generell bestätigen, sondern trifft nur auf einen geringen Anteil der Teilnehmer*innen zu. Bei einer Zustimmung, ist darin eine Form des Othering erkennbar (vgl. Amdt, 2021). Es wird dadurch nämlich ein Unterschied zwischen den beiden Fällen, respektive deren Einschätzung bezüglich sprachlicher Kenntnisse gemacht, wobei «Edokay» als fremd verhandelt wird. Diese Fehleinschätzung könnte zudem als Mikroaggression verstanden werden, also eine unüberlegte, übergriffige Handlung, die betroffene Personen ausgrenzt und die aufgrund von Vorurteilen konstruiert wurde (vgl. Ogette, 2019). Des Weiteren kann vermutet werden, dass durch die Zuschreibung fehlender Deutschkenntnisse von Seiten der Lehrpersonen auch das Potenzial für Bildungserfolg als gefährdet angesehen wird. Denn «Schulleistungen sind mit dem Können des Deutschen verknüpft, weil der Unterricht – bis auf bestimmte Sprachenfächer und besondere Projekte – auf Deutsch angeboten wird» (Hawlik & Dirim, 2022, S. 193). Werden in diesem Zusammenhang tiefere Leistungen erwartet, kann dies Einfluss auf die Situation des Kindes haben, die Förderung beeinflussen und damit eine Hürde im Bildungsverlauf darstellen ([siehe Kapitel 2.3.3](#)).

Eine weitere Hypothese, die sich auf die Zuschreibung im Sinne der Kulturalisierung ([siehe Kapitel 2.1.1](#)) der erwähnten Schwierigkeiten bezog, konnte nicht bestätigt werden. Obwohl

bei «Edokay» tendenziell ein höherer Mittelwert als bei «Alexander» gemessen wurde, war der Unterschied nicht signifikant. Zudem ist der Mittelwert bei «Edokay» mit 0.56 eher tief und somit ist allgemein von einer Ablehnung zu sprechen. Lediglich acht Personen der Gruppe1 haben hier «eher zutreffend» gewählt, bei Gruppe2 sind es mit zwei noch weniger. Aus der Untersuchung geht demnach hervor, dass dieser Effekt nur bei einem sehr kleinen Anteil von Lehrpersonen ersichtlich ist. Dies hat aber durchaus Einfluss auf die Wahrnehmung und die Unterrichtspraxis dieser Lehrpersonen und beeinflusst die Sichtweise auf deren Schüler*innen.

Bei diesem Item ist besonders eine Bemerkung hervorzuheben: So schrieb eine Person explizit, dass die Bewertung des Items kulturell bedingter Schwierigkeiten auf rassistische Verunglimpfung hindeute. Diese Äusserung zeugt von einer sensibilisierten Perspektive auf die Kulturalisierungs-Zuschreibung und antirassistische Ansätze.

In Bezug auf familiäre Hintergründe ergaben sich deutliche Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. So wurde «Edokay» weniger Unterstützung seitens der Eltern zugeschrieben. Jedoch muss auch bei diesen Items auf die Stichprobengrösse hingewiesen werden. Wie aus den Graphiken unten ersichtlich ist, wurde die Antwort «nicht zu beurteilen» häufig gewählt und die Ergebnisse sind dadurch nur bedingt aussagekräftig.

Abbildung 7: Fehlende Unterstützung «Edokay» (surveymonkey.com)

Abbildung 6: Fehlende Unterstützung «Alexander» (surveymonkey.com)

Auch die Einschätzung des Bildungsniveaus der Eltern ergab ähnliche Werte. Wobei wieder ein Grossteil dieses Items als «nicht zu beurteilen» bewertete. Diese Ergebnisse zeigen sich in den Graphiken unten deutlich.

Abbildung 8: Bildungsferne Familie «Edokay» (surveymonkey.com)

Abbildung 9: Bildungsferne Familie «Alexander» (surveymonkey.com)

Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass die Zuschreibung der sozialen Klasse einen Einfluss auf die Erwartungen hat und damit den Bildungserfolg beeinflussen kann ([siehe Kapitel 2.3.3](#)). Bei der Zuschreibung des niedrigen Bildungshintergrunds, wie auch der fehlenden Unterstützung seitens der Eltern wird «Edokay» vermutlich wegen seines Aussehens und der damit verbundenen Vorurteile einer entsprechenden Schicht zugewiesen. Die Schwierigkeiten des Schwarzen Jungen werden demnach mit der Zugehörigkeit zu einer Gruppe mit bestimmten Merkmalen wie Unterstützungsmöglichkeiten und Bildungsniveau erklärt, was einer rassistischen Logik entspricht. Bei «Alexander», dem *weissen* Jungen, werden die Schwierigkeiten hingegen weniger dem Elternhaus zugeschrieben. Hier ist darauf hinzuweisen, dass gemäss Mafaalani (2021) Schüler*innen aufgrund der Zuschreibung einer tieferen Klassenzugehörigkeit schlechtere Bildungschancen haben als Akademikerkinder. Dies lässt sich mit der Ausstattung mit unterschiedlichen Kapitalsorten (vgl. Bourdieu, 1983) erklären, wobei anzumerken ist, dass natürlich auch *weisse* Kinder unterschiedlichen Gesellschaftsschichten zugehören können. BI-PoC und Kinder mit sogenanntem Migrationshintergrund erleiden zudem häufig den negativen Effekt, dass sie prinzipiell kognitiv schwächer eingeschätzt werden (Mafaalani, 2021, S. 69). Diese Einschätzung kann sich nicht nur auf die Beurteilung betroffener Kinder auswirken, sondern gemäss dem Pygmalion Effekt entsprechend auch einen direkten Einfluss auf das Selbstbild und die Leistungsfähigkeiten haben (vgl. Attoun, 2022). Diese Form der Zuweisung kann somit weitreichende Folgen für Betroffene haben und ihr kann nur mit einer Sensibilisierung für eben diese Prozesse entgegengewirkt werden. Die Hypothese, dass Schwierigkeiten mit der Zuschreibung eines benachteiligten familiären Hintergrunds erklärt werden, bestätigt sich somit teilweise. Dies macht deutlich, wie wichtig ein intersektionales Verständnis für unterschiedliche Dimensionen von Benachteiligungen ist.

Nach der Situationsanalyse mussten die Umfrage-Teilnehmer*innen im letzten Teil der Umfrage mögliche Massnahmen-Empfehlungen bewerten. Relevanz bezogen auf die Fragestellung, respektive die Rassismus-Debatte hat dabei die Überprüfung, ob «Edokay» häufiger an eine Sonderschule empfohlen wird, ob er häufiger dem Deutsch als Zweitsprache/ Fremdsprache (DaZ) Unterricht zugeteilt wird und ob vermehrt Massnahmen der familiären Unterstützung empfohlen werden.

Bezogen auf die Sonderschul-Empfehlung konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den zwei Gruppen festgestellt werden. Interessanterweise lag der Mittelwert der Gruppe «Edokay» entgegen den Vermutungen sogar etwas niedriger als bei der Gruppe «Alexander». In beiden Gruppen ist eine leichte Tendenz einer Sonderschul-Empfehlung erkennbar. Dieses Ergebnis ist im Zusammenhang mit den aktuellen Zahlen der Sonderschulquoten und der Überrepräsentation ausländischer Schülerinnen und Schüler in sonderschulischen Settings erstaunlich.

Eine mögliche Erklärung könnte hierbei in der knappen Ausführung der Situation der Schüler liegen. So bedarf es in der Realität einem langen Prozedere und den Einbezug des schulp-psychologischen Dienstes. Möglicherweise haben viele Teilnehmer*innen bei «Edokay» deshalb von einer Empfehlung diesbezüglich abgesehen. Die Resultate dieses Items stehen denn auch im Widerspruch zu den Antworten aus den Haltungsaspekten, wobei dort eher integrations-positive Ergebnisse erzielt wurden.

Des Weiteren wurde die Hypothese untersucht, ob rassismusbetroffene Kinder häufiger für DaZ-Unterricht empfohlen werden. Die Ergebnisse zeigten, dass «Edokay» relativ hohe Werte erzielte, während «Alexander» signifikant niedrigere Werte aufwies. Interessanterweise war auch bei «Alexander» eine gewisse Tendenz einer DaZ-Empfehlung erkennbar. Die Graphiken geben einen Überblick über die Verteilung der Antworten.

Abbildung 11: DaZ-Empfehlung «Edokay» (survey-monkey.com)

Abbildung 10: DaZ-Empfehlung «Alexander» (survey-monkey.com)

Die Hypothese, dass Vorurteile bei der Zuweisung von DaZ-Unterricht Entscheidungen beeinflussen können, bestätigt sich klar. Dies ist mit der fälschlichen Empfehlung verbunden, die auf Stereotypen oder unbewusste Voreingenommenheit hinweist. Diese Ergebnisse zeigen, wie wichtig eine gründliche und breit angelegte Diagnostik ist, damit die anschließende Förderung den Bedürfnissen des Kindes entspricht. Interessanterweise stehen diese Ergebnisse im Widerspruch zu den Resultaten der Situationsanalyse. Beim Item der Zuschreibung der Schwierigkeiten aufgrund eines fremdsprachlichen Hintergrunds, wurde nämlich ein relativ tiefer Mittelwert bei einer geringen Stichprobengrösse erzielt. Bei der Empfehlung war der Wert mit 50 Bewertungen hingegen eher hoch. Möglicherweise wird diese Massnahme zur Entlastung der Klassen-Situation gerne auch ohne die Zuschreibung von fremdsprachlich bedingten Schwierigkeiten empfohlen. Dies würde auch den relativ hohen Mittelwert bei «Alexander» erklären. An dieser Stelle ist dabei jedoch zu erwähnen, dass ausgrenzende und schulzeitverlängernde Massnahmen einen erheblichen Risikofaktor in der Schullaufbahn eines Kindes darstellen können (Radtke & Gomolla, 2009, S. 226). Vor allem scheint dies ein bedeutender Punkt, wenn die Förderung nicht den Schwierigkeiten des Kindes entspricht. Ist die Förderung angebracht und bedürfnisorientiert, kann davon ausgegangen werden, dass damit dem Kind gedient wird.

Ein Hinweis soll an dieser Stelle bezüglich der unterschiedlich grossen Stichprobengrössen bei den Items der DaZ- und der Logopädie-Empfehlung gemacht werden. So haben bei «E-dokay» deutlich mehr Teilnehmer*innen das Item der DaZ-Empfehlung bewertet, bei der Logopädie-Empfehlung haben hingegen viele «nicht zu beurteilen» gewählt. Es könnte also vermutet werden, dass BIPOC Kinder bei sprachlichen Schwierigkeiten jeglicher Art, häufig in den DaZ-Unterricht geschickt werden, auch wenn möglicherweise eher eine logopädische Förderung angezeigt wäre. Die Ergebnisse würden somit mit der Aussage übereinstimmen, dass BIPOC Kinder häufiger falsch abgeklärt werden (El-Maawi et al., 2022, S. 67).

Aus der Diskussion der unterschiedlichen Items und den entsprechenden Hypothesen wird ersichtlich, dass keine einheitliche Meinung oder Einschätzung bei den Teilnehmer*innen besteht. Es wird kann behauptet werden, dass Vorurteile zweifellos eine Rolle im Bildungswesen haben und die Beurteilungen und Empfehlungen gewisser Lehrpersonen beeinflussen. Die Ergebnisse der Untersuchung legen nahe, dass rassistische Vorurteile vor allem bei der Zuschreibung der familiären Bedingungen und im Bereich der Sprachförderung eine entscheidende Rolle spielen. In anderen Bereichen, wie bei der Zuweisung an Sonderschulen oder der Zuschreibung der Schwierigkeiten einer vermeintlichen Kultur, bestätigen sich die Hypothesen nicht. Die Antwort auf die Frage, ob rassistische Vorurteile die Entscheidungen pädagogischer Akteur*innen beeinflussen, kann anhand dieser Untersuchung somit nicht pauschal auf alle schulischen Entscheidungsträger*innen übertragen werden. Die Ergebnissen zeigen auf, dass in gewissen Bereichen ein erhöhtes Risiko von falschen Annahmen besteht und sich Teilnehmer*innen dabei wahrscheinlich von Vorurteilen beeinflusst wurden. Ein einheitliches Bild ergibt sich jedoch nicht. Viele Teilnehmer*innen haben bei den relevanten Fragen «nicht zu beurteilen» als Antwort gegeben und zudem gab es vereinzelt Personen, die sich kritisch geäussert haben. Dies zeigte sich in den Kommentaren im Fragebogenteilen und in den Rückmeldungen einzelner Teilnehmer*innen. Es gibt jedoch einen Anteil an Personen, bei welchen klar ersichtlich ist, dass sie sich von Namen und Bild zu Vorurteilen haben verleiten lassen. Wird dieser Anteil auf die Bildungslandschaft übertragen, wird klar, dass sich betroffene Schüler*innen häufig mit falschen Zuschreibungen konfrontiert sehen, die Benachteiligungen für sie zur Folge haben. Von einem Bildungssystem, das Chancengleichheit gewährt, kann somit die Rede sein. Wie die Arbeit zeigt, ist die Untersuchung von Vorurteilen nicht einfach, denn diese wirken meist unbewusst. So können nur daraus resultierende Handlungen oder Empfehlungen analysiert werden. Ob diesen Handlungen auch ein entsprechendes Vorurteil zugrunde liegt, ist Sache der Interpretation.

Die Frage ob rassifizierte Kinder häufiger von exkludierenden Praktiken betroffen sind, lässt sich im Rahmen dieser Untersuchung nicht klar beantworten. Entsprechende Items wie bei

der Empfehlung einer Sonderschulung zeigten keine signifikanten Unterschiede. Es ist jedoch ein Unterschied bei anderen Massnahmen erkennbar. Bei der Sprachförderung z. B. wurde «Edokay» nämlich deutlich häufiger in den DaZ-Unterricht empfohlen, «Alexander» hingegen eher in die Logopädie-Therapie. Beides sind exkludierende Praktiken, da das Förderangebot ausserhalb der Klasse stattfindet. Hier stellt sich die Frage, mit welchem Prestige die Förderangebote verbunden sind und was diese Zuschreibung für einen Einfluss auf den Bildungsvorlauf hat. Möglicherweise gehen mit dem Besuch des DaZ-Unterrichts auch Zuschreibungen zum sozialen Status und dem entsprechenden Bildungspotenzial einher. Diese Zuschreibungen können sich wiederum auf den Bildungserfolg auswirken ([siehe Kapitel 2.3.3](#)).

Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass bei Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten eine zusätzliche Wechselwirkung mit der Rassifizierung und somit eine weitere Hürde im Bildungsvorlauf besteht. Dies unterstreicht die Bedeutung eines sensiblen Umgangs mit intersektional wirkenden Kategorien wie «Rasse», Geschlecht, Klasse und Ethnizität bei der Diagnostik und Beurteilung im Schulkontext. Schulische Akteure sollten sich dieser Dynamiken bewusst sein, um eine faire und gerechte Bildung für alle Schülerinnen und Schüler sicherzustellen. Dies erfordert nicht nur individuelle Reflexion, sondern auch eine entsprechende Verankerung antirassistischer Ansätze in der Ausbildung von Fachpersonen und strukturelle Veränderungen im Bildungssystem.

7 Fazit

In dieser Arbeit lag ein besonderer Fokus auf der Untersuchung der Entscheidungsstelle bei der Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen, die gemäss Radtke und Gomolla (2009) als eine der Schlüsselstellen für institutionelle Diskriminierung betrachtet wird. Die Untersuchung dieser Entscheidungsprozesse ermöglichte es festzustellen, dass der diagnostische Prozess in gewissen Aspekten anfällig für Vorurteile ist. So zeigten sich Unterschiede in der Beurteilung beider Schüler, obwohl die Problembeschreibung identisch war. Diese Differenzen zeigten sich nicht für bei allen Teilnehmer*innen und bezüglich aller Aspekte, verdeutlichen aber dass eine Thematisierung von Rassismus und Diskriminierungsprozessen von Bedeutung sind, damit möglichst alle Akteure zu einem fairen Bildungssystem beitragen. Es darf nicht sein, dass bei einem Anteil Lehrpersonen Schüler*innen diskriminiert oder aufgrund falscher Annahmen nicht beziehungsweise an der falschen Stelle gefördert werden. Chancengleichheit sollte heissen, dass in allen Klassenzimmern faire Bedingungen herrschen.

Vorurteile entstehen häufig aus institutionalisiertem Wissen über vermeintliche Realität und müssen in einem breiteren Kontext gesellschaftlicher Strukturen verstanden werden. Dementsprechend werden in diesem Kapitel Schlüsse gezogen, die über die Entscheidungsstelle im Zusammenhang mit besonderem Bildungsbedarf hinaus gehen. Es werden dazu Forderungen auf unterschiedlichen Ebenen aufgeführt, die schlussendlich auch Entscheidungsprozesse in Einzelfällen beeinflussen.

Gemäss Hormel und Scherr (2009) kann eine diversitätsbewusste Pädagogik nicht nur auf Aspekte der politischen Bildung und des sozialen Lernens begrenzt sein, sondern muss darüber hinaus auf die Überwindung strukturell und institutionell bedingter Formen der Diskriminierung ausgerichtet sein. Dazu sind umfassende Strategien auf unterschiedlichen Gestaltungsebenen der Schulentwicklung erforderlich (S. 45). Um Diskriminierung und Rassismus aufzudecken und zu bekämpfen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass diese als Wirkmechanismen auf den verschiedenen Ebenen des Bildungssystems (vgl. Fend 2009) analysiert, anerkannt und thematisiert werden. Dies erfordert auf allen Ebenen ein Bewusstsein für strukturelle Ungleichheiten und die Bereitschaft, institutionelle Praktiken und Entscheidungsprozesse kritisch zu reflektieren und anzupassen. Es ist aufgrund gesetzlicher und moralischer Verpflichtungen unerlässlich, dass Schulen und andere Bildungsinstitutionen Massnahmen ergreifen, um eine inklusive und gerechte Bildungsumgebung für alle Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, unabhängig von ihrem Aussehen, Namen oder anderen Merkmalen. Hormel und Scherr (2009) fordern dafür «eine Anti-Diskriminierungsprogrammatik, die nicht das Verstehen von Unterschieden, sondern die Überwindung von Benachteiligungen ins Zentrum stellt.» (S. 57).

Ein Verständnis für rassismuskritische Bildung im Bildungssystem erfordert die aktive Umsetzung politischer Forderungen auf allen Ebenen des Bildungssystems. Die Politik, Verwaltung, Schulführung, Lehrpersonen und Schülerschaft spielen jeweils eine wichtige Rolle bei der Implementierung und Förderung von antirassistischen Ansätzen. Auf diese unterschiedlichen Ebenen wird im Folgenden eingegangen und Forderungen werden aufgeführt.

Auf politischer Ebene ist es entscheidend, dass klar definiert wird, wie die Gesetze umgesetzt werden. Rassismuskritische und diskriminierungsfreie Bildung muss gefördert werden. Unverzichtbar sind Veränderungen, die darauf abzielen, allen gleiche Bildungschancen und Partizipationsmöglichkeiten zu eröffnen. Eine differenzierte Wahrnehmung und Reflexion sozialer und kultureller Heterogenität, wie auch die Fähigkeit der kritischen Auseinandersetzung mit Stereotypen und einer kulturalisierenden Pädagogik muss in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen vermittelt werden. Erforderlich ist dazu die Anpassung der Lehrpläne unterschiedlicher Bildungseinrichtungen von der Grundschule bis zur Hochschulbildung und insbesondere an pädagogischen Hochschulen (Hormel & Scherr, 2009, S. 57). Eine entsprechende Ausbildung angehender Lehrpersonen kann ein wichtiger Pfeiler für eine rassismuskritische Schulkultur bilden. Nina Simon und Karim Fereidooni (2022) führen in Zusammenhang damit die Forderung nach rassismuskritischen Fachdidaktiken ins Feld. So seien antirassistische Ansätze nicht isoliert, sondern in unterschiedlichen Fachrichtungen verankert zu verstehen und umzusetzen. Das Thema sollte zudem ein zentraler Inhalt in weiterführenden Studiengängen sein. Beispielsweise befasst sich die Hochschule für Heilpädagogik vertieft mit der Inklusion und sollte konsequenterweise immer auch soziale Dimensionen von Segregation und Ungleichheit in den unterschiedlichen Disziplinen fokussieren. Häufig werden vor allem Leistungskategorien und Lernvoraussetzungen wie Beeinträchtigungen und sozio-ökonomische Aspekte in den Modulen thematisiert, eine Auseinandersetzung mit Rassismus geschieht kaum. Dabei gehört Diagnostik zu einer Kernaufgabe der Heilpädagogik, Diskriminierung als entscheidende Einflussgrösse sollte dabei immer auch mitgedacht werden. Alle an Entscheidungsprozessen beteiligten Personen sollten rassismuskritische Ansätze in Aus- oder Weiterbildungen thematisieren, damit sie im Schulalltag und speziell im Zusammenhang mit schulischen Schwierigkeiten eine differenzierte Wahrnehmung einbringen können. Dazu zählen auch Schulleitungen, der schulpsychologische Dienst, Logopäd*innen und DaZ-Lehrpersonen.

Die Verwaltungsebene trägt die Verantwortung für die Überwachung und Bewertung der rassismuskritischen Bildung in Schulen. Im Rahmen der externen Schulevaluation sollte die Thematik analysiert werden. Die Schulverwaltung soll zudem eine angemessene Verteilung von Ressourcen und Unterstützung für Schulen, die sich für diese Thematik engagieren, fördern.

Beispielsweise könnten bewährte Konzepte aus QUIMS-Schulen¹ auf alle Schulen übertragen werden. An dieser Stelle muss jedoch auch auf Kritik im Zusammenhang mit bestimmten Labels wie «Schule ohne Rassismus» hingewiesen werden. So besteht die Gefahr, dass aufgrund dieses Titels die Existenz von Rassismus und Diskriminierung in diesen Schulen ausgeschlossen wird. Durch diese Dethematisierungs-Strategie wird Rassismus als Bestandteil schulischer Wirklichkeit betroffener Schüler*innen dem Diskurs entzogen und als Normalität markiert (Karabulut, 2020, S. 135).

Auf der Ebene der Schulführung ist es wichtig, eine offene und unterstützende Schulkultur zu fördern, die den Dialog über rassistische Strukturen nicht scheut. Rassismuskritische Ansätze sollten aktiv in die Schulentwicklungsplanung integriert werden. Dies beinhaltet die Umsetzung von Weiterbildungen für alle Schul-Akteur*innen und die Entwicklung von Schulkonzepten, um eine nachhaltige Verankerung dieser Thematik zu gewährleisten. Eine regelmässige Reflexion soll dabei helfen, die Wirkung zu steuern und allenfalls Anpassungen zu machen. Zudem sollten Schulleitungen Aspekte von diskriminierungssensiblen Unterricht und Diversitäts-Ansätze in der Mitarbeiter*innen-Beurteilung besprechen. So könnten Erkenntnisse aus dem Gespräch und dem Unterrichtsbesuch in die Entwicklungsziele der Lehrperson einfließen. Durch die Stärkung seitens der Schulleitung und entsprechende Angebote in Weiterbildungen könnte somit eine positive Wirkung bezogen auf die Thematik erzielt werden.

Lehrpersonen spielen eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung von rassismuskritischer Bildung. Daher ist es wichtig, Schulungen und Fortbildungen anzubieten, um Lehrkräfte und andere schulische Fachpersonen für rassistische Vorurteile und Diskriminierung zu sensibilisieren. Zudem sollten Reflexionsprozesse und kritische Diskussionen über eigene Vorurteile und Privilegien gefördert werden. Wie es Karabulut (2020) formuliert, «besteht die Notwendigkeit von Räumen der Selbstreflexion und der Initiierung diskursiver Auseinandersetzungen von Lehrer*innen mit der eigenen Verstrickung in gesellschaftliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse sowie die individuelle Positionierung in die Matrix gesellschaftlicher Ungleichheiten.» (S. 137). Lehrpersonen lernen in der Ausbildung, dass Heterogenität in der Unterrichtsplanung zu berücksichtigen ist, jedoch bezieht sich dies meist vor allem auf die Leistungsheterogenität der Schüler*innen. Diskriminierungsformen hingegen werden meist kaum berücksichtigt. Ein Bewusstsein darüber ist jedoch grundlegend (Foitzik, Riecke & Holland-Cunz, 2018, S. 155). Im Zusammenhang mit Heterogenität muss angemerkt werden, dass Rassismus nicht isoliert, sondern, in Wechselwirkung mit anderen sozialen Kategorien, intersektional gedacht und analysiert werden muss. Dabei geht es um die Wechselwirkung unterschiedlicher sozialer

¹ QUIMS steht für «Qualität an multikulturellen Schulen» und ist ein Programm, das Schulen mit vielen Schüler*innen aus fremdsprachigen, zugewanderten und sozial benachteiligten Familien mit zusätzlichen Ressourcen unterstützt (vgl. VSA, 2008).

Kategorien und der damit verbundenen Machtverhältnisse. Fokussiert werden in diesem Diskursfeld soziale Ungleichheiten deren Herstellungsprozesse und gesellschaftliche Funktionen (Walgenbach, 2017, S. 89). Nur durch eine Sensibilisierung für die unterschiedlichen Diskriminierungsprozesse, können Lehr- und andere Fachpersonen diese Mechanismen erkennen und dem in ihrer Unterrichtsplanung, in der Interaktion mit und der Beurteilung von Schüler*innen entgegenwirken.

Eine wichtige Verantwortung aller im Schulfeld tätigen Personen ist es, Rassismus zu thematisieren. Wird Rassismus nie angesprochen, ist davon auszugehen, dass er reproduziert wird (El-Maawi et al., 2022, S. 87). Eine Thematisierung von Rassismus sollte in jedem Fall auch erfolgen, wenn Schüler*innen einen Rassismus-Vorwurf gegenüber anderen Kindern oder Erwachsenen äussern. Gerade der Umgang schulischer Akteure mit solchen Situationen ist häufig von Abwehrstrategien geprägt, welche rassismusrelevantes Wissen aktivieren und (re-)produzieren, respektive einen Diskurs verunmöglichen. In einem derartigen Hinweis sollte hingegen der Auseinandersetzungsbedarf verstanden werden, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen und die «Rassismusrelevanz einer Situation zu erkennen und mit Schüler*innen und Lehrer*innen zu analysieren.» (Dogmus et al., 2022, S. 182). Zusätzlich sollen «Empowerment»-Ansätze im Umgang mit marginalisierten Gruppen umgesetzt werden, um diese in ihrer Selbst- und Weltanschauung zu stärken (vgl. Madubuko, 2020).

Lehr- und andere Fachpersonen nehmen eine zentrale Rolle in der Beurteilung der Schüler*innen ein. Diese ist sehr anfällig für subjektive Wahrnehmungen, die von Vorurteilen und Stereotypen geprägt sind. Eine Möglichkeit, den Einfluss von Vorurteilen bei der Beurteilung zu verringern, ist es beispielsweise, Prüfungen zu anonymisieren. Dabei kann die Verwendung von digitalen oder standardisierten Tests eine Option sein, Resultate in anonymer Form abzugeben. Natürlich muss ein System etabliert werden, wie Schüler*innen ihre Tests wieder erhalten. Nebst Klassenlehrpersonen tragen auch andere Lehrpersonen wie beispielsweise DaZ-Lehrpersonen und schulische Heilpädagog*innen eine Verantwortung bezüglich diskriminierungssensibler Beurteilungsprozesse. Im diagnostischen Prozess ist ihre Einschätzung zentral, weshalb es zwingend nötig ist, dass sie eine geschulte Wahrnehmung bezüglich Mechanismen der sozialen Ungleichheit haben. Bei der Zuweisung von Massnahmen sollten demnach auch immer sozial-wirksame Aspekte reflektiert werden. Auch Stellen wie der schulpсихologische Dienst sollten für Einflüsse sozialer Aspekte geschult werden, um diese in Diagnose und Empfehlungen einfließen zu lassen. Häufig stehen dort störungsspezifische Ansätze und Diagnosen im Vordergrund. Grosse Vorsicht sollte bei Annahmen über den familiären Hintergrund rassismusbetroffener Schüler*innen geboten werden. Wie aus den Ergebnissen dieser Untersuchung hervorgeht, ist dieser Bereich besonders anfällig für

Zuschreibungen ohne Hintergrundinformationen ([siehe Kapitel 5.2.2](#)). Die familiäre Situation ist häufig unbekannt und Vermutungen prägen das Bild der Pädagog*innen. Dies gilt es zu beachten und falsche Schlüsse zu vermeiden. Besondere Achtung ist den Schlüsselstellen für institutionelle Diskriminierung wie der Einschulung, dem Übertritt in die Oberstufe oder der Entscheidungsstelle zu sonderpädagogischen Massnahmen geboten (Hofstetter, 2017; Radtke & Gomolla, 2009).

Die Auswahl von Unterrichtsinhalten und Unterrichtsmaterial obliegt zu einem grossen Teil der Lehrperson und ist mit einer grossen Verantwortung verbunden. Inhalte und Materialien haben immer eine politische Komponente und spiegeln gesellschaftliche Normen und Vorstellungen wider, denen die Schüler*innen ausgesetzt werden. Dabei bedarf es für rassismussensiblen Unterricht einer kontinuierlichen Weiterentwicklung und Lernbereitschaft auf Seiten der Lehrperson (Yumurtacı et al., 2023, S. 88). Wichtig ist, dass unterschiedliche Lebensrealitäten in Unterrichtsmaterialien entsprechend repräsentiert sind. Hier stehen auch die Lehrmittelverlage in der Pflicht entsprechend diverse Materialien zur Verfügung zu stellen. Zudem ist es wichtig, dass Geschichtserzählungen kritische Perspektiven ermöglichen und multiperspektivische statt eindimensionale Erzählungen angestrebt werden. Es sollte auch darauf geachtet werden, eine klischeehafte Sprache zu vermeiden (Yumurtacı et al., 2023, S. 122).

Abschliessend ist es entscheidend, die Schülerschaft in den Prozess rassismuskritischer Bildung einzubeziehen. Mit der Implementierung von Rassismus und Diskriminierung in den Unterricht kann den Schüler*innen Fachwissen darüber vermittelt werden und eine diskriminierungskritische Auseinandersetzung auch bezogen auf Privilegien gefördert werden. Dies ermöglicht, dass Erfahrungen eingeordnet und besprochen werden können (Karabulut, 2020, S. 137). Es ist jedoch zwingend nötig, solche Diskussionen mit grosser Vorsicht zu führen und betroffene Kinder vor erneuter Ausgrenzung zu schützen. Ziel soll es sein, einen inklusiven Raum zu schaffen und nicht erneut ein Gefühl der Andersartigkeit herzustellen und durch den Fokus BIPoC Schüler*innen als Fremde zu markieren. Eine weitere Möglichkeit, antidiskriminierende Konzepte zu etablieren, besteht darin, mit *weissen* Schüler*innen Prinzipien der Allyship zu besprechen und zu festigen (vgl. WIRMUESSTENMALREDEN, 2020).

Strukturelle, rassismuskritische Reflexions- und Transformationsprozesse sowie Massnahmen auf allen Ebenen sind entscheidend, um rassismuskritische Bildung zu fördern und eine inklusive Lernumgebung für alle zu schaffen. Durch die aktive Beteiligung der Politik, Verwaltung, Schulführung, Lehrpersonen und Schülerschaft soll eine Annäherung an die Versprechen von Chancengerechtigkeit ermöglicht und eine faire und vielfältigere Bildung für alle gewährleistet werden. «Gleichermassen erscheint es notwendig, diese Transformationsprozesse

gesamtgesellschaftlich zu denken und umzusetzen.» (Karabulut, 2020, S. 136). So verpflichten geltende Gesetze, formulierte Werte im Lehrplan, Bestrebungen zur Inklusion sowie ethisch-moralische Aspekte (nicht nur) schulische Akteure zu einem antirassistischen Handeln. Dabei dürfen die unterschiedlichen Ebenen nicht losgelöst voneinander betrachtet werden, denn sie stehen in ständiger Wechselwirkung zueinander. Somit tragen Akteure auf allen Ebenen des Schulsystems die Verantwortung, dass diskriminierungskritische Massnahmen der Organisationsentwicklung institutionalisiert werden (El-Maawi et al., 2022, S. 116). In der Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen wie auch in interdisziplinären Teams müssen antirassistische Ansätze integriert werden. Denn betrachtet man die Entwicklung, dass Kinder immer mehr Zeit in der Schule verbringen, wenn man die Umstrukturierung hin zu Tagesschulen als Beispiel nimmt, ist es umso wichtiger, dass diese einen diskriminierungsfreien Lebensraum für alle darstellen. Der Ausbau von Tagesschulen kann nämlich eine Chance für Kinder aus bildungsfernen Haushalten darstellen, weil diese dadurch Unterstützungsmöglichkeiten bei der Hausaufgabenerledigung erhalten, was als kompensierende Massnahmen gesehen werden kann (Fereidooni, 2011, S. 147).

8 Reflexion

Dieses Kapitel bildet die kritische Auseinandersetzung mit der vorliegenden Arbeit, dazu werden Arbeitsweisen und Resultate reflektiert und die eigene Entwicklung beschrieben.

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde mit der Analyse der Situation eines Schülers versucht, das strukturelle, respektive institutionelle Problem der Wirkung rassistischer Vorurteile zu untersuchen. Der Fokus wurde auf den Einfluss entsprechender Vorurteile im förderdiagnostischen Entscheidungsprozess schulischer Akteure gelegt. Anhand einer kurzen Fallvignette sollten Teilnehmer*innen den Fragebogen ausfüllen. Wie bereits in der Diskussion erwähnt, stellt dies eine ungewohnte Situation dar, die Lehrpersonen so im Schulalltag selten antreffen. Dementsprechend sind Ergebnisse auch mit Vorsicht zu betrachten. Teilnehmer*innen konnten nicht wie gewöhnlich Erfahrungen mit dem Kind in die Beurteilung einfließen lassen und standen nicht im Spannungsfeld, dass eine Reaktion von ihnen verlangt wurde. Dies könnte ihre Entscheidungen in die eine oder andere Richtung beeinflusst und dazu geführt haben, dass Resultate verzerrt wurden.

Da die Teilnehmer*innen nicht direkt in den Fall involviert waren, konnte die Beurteilung mit einer anderen Beteiligung und Verantwortung oder auch Perspektive vorgenommen werden. Diese Distanzierung ermöglichte allenfalls, dass eher sozial erwünschte Antworten gegeben wurden.

Mit dem gewählten Vorgehen der quantitativen Untersuchung konnte eine Vielzahl an Daten aus unterschiedlichen Settings generiert werden. Die Frage bleibt, ob die Datenlage ausreichend ist, um aussagekräftige Schlüsse für die gesamte Bildungslandschaft zu ziehen.

Das statistische Verfahren stellte zugleich eine grosse Herausforderung dar. Zum einen war das Erstellen von passenden, theoretisch fundierten Messinstrumenten schwierig, da nicht auf bewährte Instrumente zurückgegriffen werden konnte. Somit mussten alle Unterlagen eigenständig erstellt werden. Es handelt sich daher nicht um geprüfte Instrumente, die allen wissenschaftlichen Gütekriterien entsprechen. So sind einige Items des Fragebogens suggestiv und könnten Antworten beeinflusst haben. Zum anderen war die Einarbeitung in statistische Auswertungsverfahren aufwändig, denn diese Arbeitsweisen waren dem Autor bis vor der Auseinandersetzung mit der Arbeit weitgehend unbekannt und wurden im Studium an der Hochschule für Heilpädagogik kaum behandelt.

Bei der Auswertung der Daten war zudem eine grosse Varianz in den Stichprobengrößen ersichtlich, da bei vielen Items «nicht zu beurteilen» als Antwort gegeben wurde. Diese Antwort war somit auch nicht für die Test-statistische Auswertung brauchbar. Jedoch war es ein Anliegen dieses Skalenniveau einzubringen, da so auch eine Aussage gemacht werden konnte,

dass z. B. auf der Grundlage der gegebenen Informationen keine Beurteilung möglich ist. In der Interpretation konnte dies dann einfließen.

Der für die Datenerhebung gewählte Zeitpunkt, stellte sich im Nachhinein als ungünstig heraus, da Lehrpersonen dann mit dem Semester-Wechsel und den Zeugnissen beschäftigt waren. Dies könnte mitunter ein Grund sein, weshalb die Datenerhebung viel Zeit in Anspruch nahm und die Rücklaufquoten eher gering waren.

Auf persönlicher Ebene konnte ein grosser Lernzuwachs zum Thema Rassismus, Diskriminierung und intersektional wirkenden Benachteiligungsprozessen erzielt werden. Die eigene Wahrnehmung konnte für entsprechende Benachteiligungen geschärft werden. Mit dem neu erworbenen Wissen können im reflexiven Prozess möglicherweise blinde Flecken der eigenen pädagogischen Praxis erkannt werden. Die Erkenntnisse sollen in die eigene Unterrichtspraxis einfließen und dazu beitragen, auf der Unterrichtsebene sowie in der Interaktion mit Schüler*innen bewusste Verhaltensweisen zu fördern. Zudem sollen unterschiedliche Diskriminierungsformen im Unterricht thematisiert werden, um einen offenen Umgang mit der Thematik zu fördern. Dies soll Hemmungen abbauen, damit Schüler*innen sich trauen bei entsprechenden Vorfällen auf die Lehrperson zuzugehen. Zudem soll das Wissen in die interdisziplinäre Arbeit im Schulteam einfließen und eine rassismuskritische Schulkultur am eigenen Arbeitsort vorantreiben. Dieser Lernprozess ist keineswegs abgeschlossen und eine stetige Weiterbildung zur Thematik wird angestrebt.

9 Ausblick

Die vorliegende Arbeit zur Thematik «rassismussensible Pädagogik» hat einen tiefgehenden Einblick in die Komplexität und Dringlichkeit der Implementierung rassismuskritischer Ansätze im Bildungssystem gewährt. Im Rahmen der Untersuchung konnte das Risiko von Vorurteilen in verschiedenen Bereichen des diagnostischen Prozesses erkannt werden. Diese Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit struktureller Veränderungen, um die Schule als diskriminierungssensiblen Raum zu etablieren. Die gewonnenen Daten könnten noch weiter ausgewertet werden. So könnte analysiert werden, ob markante Unterschiede zwischen den Altersgruppen oder den verschiedenen Gemeinden ersichtlich sind. Wäre die Studien nicht anonymisiert durchgeführt worden, könnten die Teilnehmer*innen zudem zu ihren Antworten befragt werden. Bezogen auf die unterschiedlichen Zuschreibungen könnten möglicherweise Erkenntnisse zu deren Entstehen gewonnen werden.

Es lässt sich erkennen, dass Forschung und Entwicklung im Bereich rassismuskritische Bildung einen An Schub erhalten. So engagieren sich bereits eine Vielzahl an Vereinen in unterschiedlichen Bereichen des Schulsystems, um Konzepte zu erarbeiten und Forderungen anzubringen. Durch den Einfluss unterschiedlicher Pressure-Groups sind Forderungen auch auf politischer Ebene eingebracht worden. Es lässt sich auch an Hochschulen und Universitäten erkennen, dass die Thematik vermehrt Beachtung erhält. Das scheint wichtig, um Untersuchungen und Konzeptualisierungen im Bereich antirassistischer Pädagogik voranzutreiben. Das Bildungssystem ist jedoch noch lange nicht am Punkt der Chancengerechtigkeit angelangt. Somit ist es wichtig, dass Forderungen an Entscheidungsträger*innen auf unterschiedlichen Ebenen herangetragen werden und der Druck aufrechterhalten wird.

Die Studienlage ist nach wie vor relativ dünn. So ist weitere Forschung notwendig, um Rassismus- und Diskriminierungsmechanismen im Bildungssystem fassen zu können. Dabei scheinen intersektionale Perspektiven auf die Verschränkungen und Wechselbeziehungen unterschiedlicher sozialer Dimensionen und deren Wirkung auf Bildungschancen wichtige Erkenntnisse zu liefern. Der Blick soll dabei auf den Erfahrungsraum betroffener Schüler*innen gerichtet werden und auch weitere Diskriminierungsformen beleuchten. Ebenso könnten sich verschiedene Zugänge zum Forschungsfeld als erkenntnisreich herausstellen. Ethnographische Zugänge würden beispielsweise die unmittelbare Beobachtung und Erforschung von rassismusrelevanten Praktiken in Bildungsinstitutionen ermöglichen (Karabulut, 2020, S. 140). Auch der qualitative Zugang bei der Untersuchung unterschiedlicher Entscheidungsstellen würde wichtige Erkenntnisse liefern (vgl. Hofstetter, 2017). Die Durchführung von qualitativen Interviews mit beteiligten Akteuren würde zusätzliche Einblicke gewähren und eine gute Datenlage hervorbringen. Somit wäre möglich, einzelne Äusserungen und Erfahrungen der

Beteiligten genauer zu erforschen und ein tieferes Verständnis bezüglich vorherrschender Haltungen zu gewinnen. Durch die Verwendung von Methodentriangulationen, also die Kombination verschiedener Forschungsmethoden wie Umfragen, Interviews und Beobachtungen, könnte die Zuverlässigkeit und Validität der Ergebnisse weiter gesteigert werden.

Ein weiterer Punkt, um verlässliche Analysen zum Thema erhalten, ist die Erhebung rassistischer Diskriminierung durch Meldestellen. Die Beratungsstelle für Rassismuskritiker liefert hierzu jeweils jährliche Daten. In der Stadt Zürich wurde eine Meldestelle für Vorfälle an Schulen geschaffen. Wichtig wäre es diese zu etablieren, dass Schüler*innen, Eltern oder schulische Akteure Vorfälle ungehemmt melden. Somit könnte anschliessend anhand generierter Daten Aussagen gemacht und Bedarf geklärt werden.

In der Auseinandersetzung mit Ungleichheiten im Bildungssystem wird deutlich, wie wichtig Entwicklungsprozesse sind, die diskriminierende Strukturen abbauen. Es muss ein sensibilisiertes Bewusstsein auf allen Ebenen vorhanden sein, damit inklusive Konzepte entwickelt und umgesetzt werden. Die im Lehrplan beschriebenen Werte müssen Realität werden.

10 Literaturverzeichnis

- Affolter, S. & Sperisen, V. (2023). Rassismus und Repräsentation gesellschaftlicher Diversität in Lehrmitteln.
- Amnesty (2020). Rassismus: Diskriminierung aufgrund von Herkunft, «Rasse» oder Ethnie. *Amnesty International Schweiz*. Zugriff am 19.4.2024. Verfügbar unter: <https://www.amnesty.ch/de/themen/rassismus/dok/2020/rassismus-diskriminierung-aufgrund-von-herkunft-rasse-oder-ethnie>
- Amrhein, B. (2016). Inklusion als Mehrebenenkonstellation. Anmerkungen zu Rekontextualisierungstendenzen in inklusiven Bildungsreformen. (B. Amrhein, Hrsg.) *Diagnostik im Kontext inklusiver Bildung. Theorien, Ambivalenzen, Akteure, Konzepte*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Apraku, J. (2022). *Wie erkläre ich Kindern Rassismus? Rassismussensible Begleitung und Empowerment von klein auf*. (3.Auflage.). Berlin: Familier Faces.
- Arndt, S. (2021). *Rassismus begreifen: vom Trümmerhaufen der Geschichte zu neuen Wegen* (C.H.Beck Paperback 6420). München: C.H.Beck.
- Attoun, S. (2022). Auswirkungen von Rassismus auf Kinder im Bildungssystem. Wie wirkt sich der durch Rassismus verursachte Stress auf Kinder aus? *No to racism: Grundlagen für eine rassismuskritische Schulkultur* (1. Auflage.). Bern: hep.
- Balibar, É. (2018). *Rasse, Klasse, Nation: Ambivalente Identitäten*. Hamburg: Argument Verlag.
- Benesch, M. D. & Steiner, E. P. D. (2021). *Der Fragebogen: Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (6th, Revised ed. Auflage). Stuttgart: utb GmbH.
- Bonefeld, M. & Dickhäuser, O. (2017). *Max vs. Murat: Effekte des Migrationshintergrundes bei der Diktatbeurteilung*. Mannheim. Universität Mannheim.
- Bourdieu, P. (1983). Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In R. Kreckel (Hrsg.), *Soziale Ungleichheiten*. Göttingen: Schwartz & Co.
- Bundesamt für Statistik BFS (2024). Lernende der Sonderpädagogik: Basistabellen 2022/23 - 1.8.2022-31.7.2023 | Tabelle. *Bundesamt für Statistik*. Zugriff am 3.5.2024. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/30626013>
- Bundesverfassung der Schweizer Eidgenossenschaft. (1999, April 18). Rechtsgleichheit. Zugriff am 21.04.2024. Verfügbar unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#art_7
- Burchard, A. (2009). Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose. *Die Zeit*. Zugriff am 17.04.2024. Verfügbar unter: <https://www.zeit.de/wissen/2009-9/vorurteile-namen-grundschullehrer>
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (Hrsg.). (2013). *Lehrplan 21*. Luzern: Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK).

- Dogmus, A., Kourabas, V. & Rose, N. (2022). Beredtes Schweigen über Rassismus. In A. Steinbach, O. Ivanova-Chessex & S. Shure (Hrsg.), *Lehrer*innenbildung: (Re)Visionen für die Migrationsgesellschaft*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6th ed. 2023.). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Eidgenössische Erziehungsdirektor*innen Konferenz EDK (2022). Obligatorische Schule. *EDK- CDIP - CDPE - CDEP*. Zugriff am 19.4.2024. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem-ch/obligatorium>
- Eidgenössische Kommission gegen Rassismus EKR (2024): Rassismus. Zugriff am 19.4.2024. Verfügbar unter: <https://www.ekr.admin.ch/themen/d123.html>
- El-Maawi, R., Bur, T. & Ozwar, M. (2022). *No to racism: Grundlagen für eine rassismuskritische Schulkultur* (1. Auflage.). Bern: hep.
- Emmerich, M. & Hormel, U. (2013). *Heterogenität - Diversity - Intersektionalität: Zur Logik sozialer Unterscheidungen in pädagogischen Semantiken der Differenz*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Erziehungsrat des Kantons Zürich. (1965). *Reglement über die Sonderklassen, die Sonderschulung und die Entlassung aus der Schulpflicht*. Zürich: Erziehungsrat.
- Fachstelle für Rassismusbekämpfung FRB (2024). *Rassismus in Zahlen: Das Wichtigste in Kürze*. Bern: FRB. Zugriff am 5.3.2024. Verfügbar unter: <https://www.rassismus-inzahlen.admin.ch/de>
- Fend, H. (2009). *Neue Theorie der Schule: Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen* (2nd ed. 2009.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fereidooni, K. (2011). *Schule - Migration - Diskriminierung: Ursachen der Benachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund im deutschen Schulwesen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fereidooni, K. (2016). *Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen im Schulwesen: eine Studie zu Ungleichheitspraktiken im Berufskontext*. Wiesbaden: Springer VS.
- Fereidooni, K. & Simon, N. (2022). *Rassismuskritische Fachdidaktiken: Theoretische Reflexionen und Fachdidaktische Entwürfe Rassismuskritischer Unterrichtsplanung*. (Pädagogische Professionalität und Migrationsdiskurse) (2nd ed.). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Foitzik, A., Riecke, C. & Holland-Cunz, M. (2018). *Praxisbuch Diskriminierungskritische Schule* (Pädagogik) (1. Auflage.). Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.
- Fürstenau, S. & Gomolla, M. (2009). *Migration und schulischer Wandel: Unterricht* (1st ed. 2009.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Garms-Homolova, V. (2021). *Sozialpsychologie Der Informationsverarbeitung Über Das Selbst Und Die Mitmenschen: Selbstkonzept, Attributionstheorien, Stereotype &*

- Vorurteile* (Psychologie Für Studium Und Beruf) (1st Aufl 2021st edition.). Springer.
- Goffman, E. (1992). *Stigma: über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität* (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 140) (Verschiedene Auflagen.). Frankfurt, Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag.
- Hawlik, R. & Dirim, I. (2022). Sprache als Differenzmerkmal: Theoretische Zugänge für die Lehrer*innenbildung. In O. Ivanova-Chesse, S. Shure, & Anna Steinbach (Hrsg.), *Lehrer*innenbildung: (Re)Visionen für die Migrationsgesellschaft*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Heimlich, U. (2016). Integration (Uni-Taschenbücher 8643. Erziehungswissenschaft - Sonderpädagogik). In G. Biewer, J. Hollenweger, R. Markowitz & I. Hedderich (Hrsg.), *Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Hofstetter, D. (2017). *Die schulische Selektion als soziale Praxis: Aushandlungen von Bildungsentscheidungen beim Übergang von der Primarschule in die Sekundarstufe I*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Hollenweger, J. & Lienhardt, P. (2010). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Hrsg.). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Hormel, U. & Scherr, A. (2009). Bildungskonzepte für die Einwanderungsgesellschaft. *Migration und schulischer Wandel: Unterricht* (1st ed. 2009.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Humanrights.ch (2023). Schweizer Rechtsgrundlagen - Humanrights.ch. Zugriff am 8.4.2024. Verfügbar unter: <https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/rassismus/dossier/schweizer-rechtsgrundlagen/>
- Karabulut, A. (2020). *Rassismuserfahrungen von Schüler*innen: Institutionelle Grenzziehungen an Schulen*. Wiesbaden: Springer.
- Kelly, N. A. (2021). *Rassismus: strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen!* (Atrium Zündstoff) (Originalausgabe, 1. Auflage.). Zürich: Atrium Verlag.
- Ki-Bild-erstellen.de. (n. d.). Kostenloser KI Bild Generator | Einfach & Sekundenschnell. *Ki-Bild-erstellen.de*. Zugriff am 10.12.2023. Verfügbar unter: <https://ki-bild-erstellen.de/>
- Kronig, W. (2007). *Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs: theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Lernentwicklung und zur Leistungsbewertung in unterschiedlichen Schulklassen*. Bern: Haupt
- Lanfranchi, A. (2005). Nomen est omen: Diskriminierung bei sonderpädagogischen Zuweisungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7/8, 45–48.
- Madubuko, N. (2020). *Empowerment als Erziehungsaufgabe: Praktisches Wissen für den Umgang mit Rassismuserfahrungen* (3. Auflage). Münster: Unrast Verlag.
- Mafaalani, A. el-. (2021). *Mythos Bildung: die ungerechte Gesellschaft, ihr Bildungssystem*

- und seine Zukunft : mit einem Zusatzkapitel zur Coronakrise (KiWi 1795) (2. Auflage.)*. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
- Mugglin, L., Efionayi, D., Ruedin, D. & D'Amato, G. (2022). *Grundlagenstudie zu strukturellem Rassismus in der Schweiz*. (Fachstelle für Rassismusbekämpfung FRB, Hrsg.). Neuchâtel: Institut SFM.
- Nimindé-Dundadengar, T. & Fajembola, O. (2021). »Gib mir mal die Hautfarbe«: mit Kindern über Rassismus sprechen (1. Auflage.). Weinheim: Beltz.
- Ogette, T. (2019). *exit RACISM: rassismuskritisch denken lernen* (11. Auflage). Münster: Unrast Verlag.
- Radtke, F.-O. & Gomolla, M. (2009). *Institutionelle Diskriminierung: Die Herstellung ethnischer Differenz in der Schule* (3rd ed. 2009.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Roos, M. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Hogrefe.
- Seichter, S. (2024). *Der lange Schatten Maria Montessoris: Der Traum vom perfekten Kind*. (1. Auflage). Weinheim Basel: Beltz.
- Sow, N. (2021). Rassismus. In N. Ofuatey-Alazard & S. Arndt (Hrsg.), *Wie Rassismus aus Wörtern spricht: (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutsche Sprache : ein kritisches Nachschlagewerk* (4. Auflage.). Münster: Unrast Verlag.
- Strasser, P. (2021, Juni 9). Rudolf Steiner, Anthroposoph, Rassist – ein Fall zum Canceln? *Neue Zürcher Zeitung*. Zugriff am 10.04.2024. Verfügbar unter: <https://www.nzz.ch/meinung/rudolf-steiner-anthroposoph-rassist-ein-fall-zum-canceln-ld.1614566>
- Volksschulgesetz (VSG). (2005). *Kanton Zürich*. Zugriff am 19.4.2024. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-Is/erlass-412_100-2005_02_07-2006_08_21-106.html
- Volksschulamt ZH (VSA). (2008). Informationen zu Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS) für Schulen. *Kanton Zürich*. Zugriff am 6.5.2024. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterricht/volksschule-schulinfo-unterrichtsentwicklung/quims.html>
- Walgenbach, K. P. D. (2017). *Heterogenität - Intersektionalität - Diversity in der Erziehungswissenschaft* (2nd, Revised ed. Auflage). Stuttgart: utb GmbH.
- WIRMUESSTENMALREDEN. (2020). *Dear Discrimination*. Berlin: mikrotext.
- Yumurtacı, H., Lutz, A. L., Rupp, E., Kirömeroğlu, E. & Guy, S. (2023). *Anti-Rassismus für Lehrkräfte: Handlung reflektieren – Sensibilität schaffen – Diskriminierung vorbeugen* (1. Auflage). Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Soziodemographische Angaben. Lehrperson = LP, Fach-Lehrperson = FLP, schulische Heilpädagog*in = SHP.....	36
Tabelle 2: Haltungsaspekte. Stichprobengrösse = n, Mittelwert = M, Standardabweichung = SD, Freiheitsgrade = df, Effektstärke = Cohen's d, Signifikanzen: Tendenz + = $p < 0.1$, signifikant * = $p < 0.01$, sehr signifikant ** = $p < 0.001$	37
Tabelle 3: Situationsanalyse. Stichprobengrösse = n, Mittelwert = M, Standardabweichung = SD, Freiheitsgrade = df, Effektstärke = Cohen's d, Signifikanzen: Tendenz + = $p < 0.1$, signifikant * = $p < 0.01$, sehr signifikant ** = $p < 0.001$	39
Tabelle 4: Massnahmen-Empfehlungen. Stichprobengrösse = n, Mittelwert = M, Standardabweichung = SD, Freiheitsgrade = df, Effektstärke = Co-hen's d, Signifikanzen: Tendenz + = $p < 0.1$, signifikant * = $p < 0.01$, sehr signifikant ** = $p < 0.001$	41

12 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Faktoren die zu Diskriminierungen führen können. Eigene Darstellung nach El-Maawi et.al. (2022, S.61-62).....	14
Abbildung 2: Computergeneriertes Bild «Edokay» (ki-bild-erstellen.de)	30
Abbildung 3: Computergeneriertes Bild «Alexander» (ki-bild-erstellen.de).....	30
Abbildung 4: Fremdsprachigkeit «Alexander» (surveymonkey.com)	45
Abbildung 5: Fremdsprachigkeit «Edokay» (surveymonkey.com)	45
Abbildung 6: Fehlende Unterstützung «Alexander» (surveymonkey.com).....	46
Abbildung 7: Fehlende Unterstützung «Edokay» (surveymonkey.com).....	46
Abbildung 8: Bildungsferne Familie «Alexander» (surveymonkey.com)	46
Abbildung 9: Bildungsferne Familie «Edokay» (surveymonkey.com).....	46
Abbildung 11: DaZ-Empfehlung «Alexander» (surveymonkey.com).....	48
Abbildung 10: DaZ-Empfehlung «Edokay» (surveymonkey.com).....	48

13 Anhang

13.1 Begleitschreiben

Liebe Lehrpersonen,

im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik führe ich eine Untersuchung zum Thema "Professionelle Entscheidungen im Lehrberuf" durch.

Die Umfrage bezieht sich auf Herausforderungen mit Schülerinnen und Schülern und dem Umgang damit. Es geht darum, anhand einer Fallbeschreibung eine Analyse zu tätigen und mögliche Empfehlungen für ein Standortgespräch zu bestimmen.

Die Umfrage ist anonym, die Antworten werden vertraulich behandelt und ausschliesslich zu Forschungszwecken verwendet. Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig.

Eure Meinung aus der Praxis zählt und die Zeit und Mühe, die Ihr in die Beantwortung der Fragen investiert, schätze ich sehr. Die Umfrage wird in etwa 10-15 Minuten in Anspruch nehmen.

Um an der Umfrage teilzunehmen, bitte auf den folgenden Link klicken:

Herzlichen Dank bereits im Voraus für die Teilnahme und Euer Engagement.

Mit freundlichen Grüßen

Sandro Zimmermann

13.2 Umfrage

13.2.1 Umfrage «Edokay»

Professionelle Entscheidungen im Lehrberuf

Professionelle Entscheidungen im Lehrberuf

Täglich triffst Du wichtige pädagogische Entscheidungen. Die Herausforderungen im Lehrberuf sind gross und der Einfluss der eigenen Erfahrung wirkt nachhaltig.

In dieser Umfrage geht es auch um herausfordernde Entscheide im schulischen Kontext.

**Den ersten Entscheid triffst Du mit dem Klick auf "weiter".
Damit gibst Du Deine Einwilligung, dass die erhobenen Daten anonymisiert zu Forschungszwecken im Rahmen der Masterarbeit an der HfH verwendet werden dürfen. Persönliche Angaben zu Namen und Adresse werden keine erhoben.**

Falls Du damit nicht einverstanden bist, kannst du die Seite schliessen.

Professionelle Entscheidungen im Lehrberuf

Intro

Stell dir vor du unterrichtest in einer neuen 2. Klasse. Bereits in den ersten Wochen macht sich die Heterogenität der Klasse deutlich spürbar. Durch einen gut differenzierten Unterricht soll diesen Unterschieden Rechnung getragen werden. Doch ein Schüler fällt besonders auf. Um ihn geht es in dieser Umfrage. Auf der folgenden Seite wird seine Situation beschrieben. Lies sie gut durch, denn die Fallbeschreibung ist die Grundlage der späteren Fragen.

Die Beschreibung ist rein fiktiv, orientiert sich jedoch an realen Herausforderungen des Lehrberufs. Namen und Darstellungen sind erfunden oder computergeneriert.

Professionelle Entscheidungen im Lehrberuf

Fallbeschreibung

Edokay ist ein Schüler der 2. Klasse einer Grundschule im Kanton Zürich. Er besucht die Klasse mit 22 anderen Kindern.

Bereits im Verlauf der ersten Klasse zeigten sich bei Edokay deutliche schulische Schwierigkeiten. Diese beziehen sich zum einen auf den Schriftspracherwerb. Lesen und Schreiben bereiten ihm nach wie vor grosse Mühe, was sich in einem deutlichen Leistungsrückstand im Vergleich zu anderen Kinder der Klasse zeigt. Einige Buchstaben erkennt er noch nicht, mehrsilbige Wörter kann er nicht erschliessen. Er kann einfache geläufige einsilbige Wörter lesen.

Neben den fachlichen Herausforderungen neigt Edokay zu verweigerndem und aggressivem Verhalten. Je nach Aufgabe lässt er sich nicht darauf ein, diese zu bearbeiten. Dann verkribbelt er die Arbeitsmaterialien, läuft im Klassenzimmer umher oder geht in die Lesecke. Wird er damit konfrontiert, dass er seine Aufgaben zu erledigen hat, widerspricht er häufig. Edokay wurde auch bereits mehrmals ausfällig. Er schmiss beispielsweise schon seine Arbeitsmaterialien vom Tisch und schrie er mache gar nichts mehr in dieser blöden Schule. Der Unterricht wird durch solche Unterbrüche erheblich gestört. Auch in Konflikten mit anderen Kindern wurde Edokay bereits körperlich aggressiv.

Als Vorbereitung auf das kommende Standortgespräch findest Du dich mit dem Klassenteam zusammen. Dabei werden mögliche Hintergründe der beschriebenen Situation diskutiert und Ideen für Massnahmen im Umgang mit der Situation besprochen.

Professionelle Entscheidungen im Lehrberuf

Haltung

Ein wichtiger Aspekt zur Analyse der Situation ist Deine eigene Haltung. Als Teil des Interaktionssystems ist es wichtig, sich dieser klar zu werden. So können mögliche Handlungsaspekte erkannt werden. Folgende Aussagen können mögliche Haltungen beschreiben, wähle aus ob diese zutreffen oder nicht. Zum Schluss kannst Du noch einen eigenen Kommentar machen.

1. Situationen wie die beschriebene gehören zum Alltag einer Lehrperson und sind Teil ihres Bildungsauftrags.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zu beantworten

2. Die Belastung durch Schülerinnen und Schüler mit fachlichen und verhaltensbezogenen Problemen ist erheblich.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht beurteilbar

3. Kinder mit Migrationshintergrund stellen eine grosse Herausforderung für den Unterricht dar.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht beurteilbar

4. Für Kinder wie Edokay sind integrative Schulformen die richtige Option.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht beurteilbar

5. Weitere Aspekte:

Professionelle Entscheidungen im Lehrberuf

Situationsanalyse

Im nächsten Teil geht es darum mögliche Hintergründe für die beschriebene Situation zu analysieren, um Schwerpunkte für das Gespräch zu setzen.

1. Bei Edokay könnten Spracherwerbs-Schwierigkeiten Probleme verursachen.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zu beurteilen

2. Edokays Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben sind auf einen fremdsprachlichen Hintergrund zurückzuführen.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zu beurteilen

3. Edokay fehlt es an sozial angemessenen Konfliktlösestrategien.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zu beurteilen

4. Edokay hat Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zu beurteilen

5. Ressourcen (zeitlich und personell) reichen nicht, um den Kompetenzdefiziten von Edokay nachzukommen und ihm die nötige Förderung zu bieten.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zu beurteilen

6. Die Schwierigkeiten von Edokay sind kulturell bedingt.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zu beurteilen

7. Edokays Eltern können ihn wahrscheinlich nicht unterstützen.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zu beurteilen

8. Vermutlich kommt Edokay aus einem bildungsfernen Familiensystem.

zutreffend	eher zutreffend	eher nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zu beurteilen
<input type="radio"/>				

9. Weitere Aspekte:

Professionelle Entscheidungen im Lehrberuf

Massnahmen-Empfehlungen

Im nächsten Teil geht es um Ideen und Vorschläge für Massnahmen, die im Standortgespräch eingebracht werden sollen.

Falls Du möchtest kannst du Deine Entscheide auch begründen.

1. Edokay könnte in einer Tagessonderschule besser gefördert werden.

zutreffend	eher zutreffend	eher nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zu beurteilen
<input type="radio"/>				

Begründung:

2. Für Edokay wäre es wichtig, dass er den DaZ-Unterricht besucht.

zutreffend	eher zutreffend	eher nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zu beurteilen
<input type="radio"/>				

Begründung:

3. Um Edokay eine passende Förderung zu ermöglichen, ist es wichtig eine schulpsychologische Abklärung vorzunehmen.

zutreffend	eher zutreffend	eher nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zu beurteilen
<input type="radio"/>				

Begründung:

4. Damit Edokay weiterhin in der Klasse beschult werden kann, sind weitere Ressourcen notwendig.

zutreffend	eher zutreffend	eher nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zu beurteilen
<input type="radio"/>				

Welche?

5. Edokay würde von Logopädiestunden profitieren.

zutreffend	eher zutreffend	eher nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zu beurteilen
<input type="radio"/>				

Begründung:

6. Edokay würde von einer Psychomotorik-Therapie profitieren.

zutreffend	eher zutreffend	eher nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zu beurteilen
<input type="radio"/>				

Begründung:

7. Edokays Familie sollte eine Sozialpädagogische Familienbegleitung empfohlen werden.

zutreffend	eher zutreffend	eher nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zu beurteilen
<input type="radio"/>				

Begründung:

8. Weitere Empfehlungen:

Professionelle Entscheidungen im Lehrberuf

Persönliche Angaben

Deine Angaben werden vertraulich und ausschliesslich zu Forschungszwecken im Rahmen dieser Masterarbeit verwendet.

Namen sind nicht anzugeben.

1. In welcher Schulform bist du tätig?

- Regelschule
- Sonderschule

2. Welche Funktion hast Du?

- Klassenlehrperson
- Fachlehrperson
- Schulische Heilpädagogin / schulischer Heilpädagoge

3. Zu welcher Altersgruppe zählst du?

4. In welcher Gemeinde bist du tätig?

5. Rückmeldung zum Fragebogen.

Das war's. Herzlichen Dank für Deine Teilnahme.

13.2.2 Umfrage «Alexander»

Professionelle Entscheidungen im Lehrberuf

Professionelle Entscheidungen im Lehrberuf

Täglich triffst Du wichtige pädagogische Entscheidungen. Die Herausforderungen im Lehrberuf sind gross und der Einfluss der eigenen Erfahrung wirkt nachhaltig.

In dieser Umfrage geht es auch um herausfordernde Entscheide im schulischen Kontext.

**Den ersten Entscheid triffst Du mit dem Klick auf "weiter".
Damit gibst Du Deine Einwilligung, dass die erhobenen Daten anonymisiert zu Forschungszwecken im Rahmen der Masterarbeit an der HfH verwendet werden dürfen. Persönliche Angaben zu Namen und Adresse werden keine erhoben.**

Falls Du damit nicht einverstanden bist, kannst du die Seite schliessen.

Professionelle Entscheidungen im Lehrberuf

Intro

**Stell dir vor du unterrichtest in einer neuen 2. Klasse. Bereits in den ersten Wochen macht sich die Heterogenität der Klasse deutlich spürbar. Durch einen gut differenzierten Unterricht soll diesen Unterschieden Rechnung getragen werden. Doch ein Schüler fällt besonders auf. Um ihn geht es in dieser Umfrage. Auf der folgenden Seite wird seine Situation beschrieben. Lies sie gut durch, denn die Fallbeschreibung ist die Grundlage der späteren Fragen.
Die Beschreibung ist rein fiktiv, orientiert sich jedoch an realen Herausforderungen des Lehrberufs. Namen und Darstellungen sind erfunden oder computergeneriert.**

Professionelle Entscheidungen im Lehrberuf

Fallbeschreibung

Alexander ist ein Schüler in der 2. Klasse einer Grundschule im Kanton Zürich. Er besucht die Klasse mit 22 anderen Kindern.

Bereits im Verlauf der ersten Klasse zeigten sich bei Alexander deutliche schulische Schwierigkeiten. Diese beziehen sich zum einen auf den Schriftspracherwerb. Lesen und Schreiben bereiten ihm nach wie vor grosse Mühe, was sich in einem deutlichen Leistungsrückstand im Vergleich zu anderen Kinder der Klasse zeigt. Einige Buchstaben erkennt er noch nicht, mehrsilbige Wörter kann er nicht erschliessen. Er kann einfache geläufige einsilbige Wörter lesen.

Neben den fachlichen Herausforderungen neigt Alexander zu verweigerndem und aggressivem Verhalten. Je nach Aufgabe lässt er sich nicht darauf ein, diese zu bearbeiten. Dann verkribbelt er die Arbeitsmaterialien, läuft im Klassenzimmer umher oder geht in die Lesecke. Wird er damit konfrontiert, dass es seine Aufgaben zu erledigen hat, widerspricht er häufig. Alexander wurde auch bereits mehrmals ausfällig. Er schmiss beispielsweise schon seine Arbeitsmaterialien vom Tisch und schrie er mache gar nichts mehr in dieser blöden Schule. Der Unterricht wird durch solche Unterbrüche erheblich gestört. Auch in Konflikten mit anderen Kindern wurde Alexander bereits körperlich aggressiv.

Als Vorbereitung auf das kommende Standortgespräch findest Du dich mit dem Klassenteam zusammen. Dabei werden mögliche Hintergründe der beschriebenen Situation diskutiert und Ideen für Massnahmen im Umgang mit der Situation besprochen.

Professionelle Entscheidungen im Lehrberuf

Haltung

Ein wichtiger Aspekt zur Analyse der Situation ist Deine eigene Haltung. Als Teil des Interaktionssystems ist es wichtig, sich dieser klar zu werden. So können mögliche Handlungsaspekte erkannt werden. Folgende Aussagen können mögliche Haltungen beschreiben, wähle aus ob diese zutreffen oder nicht. Zum Schluss kannst Du noch einen eigenen Kommentar machen.

1. Situationen wie die beschriebene gehören zum Alltag einer Lehrperson und sind Teil ihres Bildungsauftrags.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zu beantworten

2. Die Belastung durch Schülerinnen und Schüler mit fachlichen und verhaltensbezogenen Problemen ist erheblich.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht beurteilbar

3. Kinder mit Migrationshintergrund stellen eine grosse Herausforderung für den Unterricht dar.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht beurteilbar

4. Für Kinder wie Alexander sind integrative Schulformen die richtige Option.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht beurteilbar

5. Weitere Aspekte:

Professionelle Entscheidungen im Lehrberuf

Situationsanalyse

Im nächsten Teil geht es darum mögliche Hintergründe für die beschriebene Situation zu analysieren, um Schwerpunkte für das Gespräch zu setzen.

1. Bei Alexander könnten Spracherwerbs-Schwierigkeiten Probleme verursachen.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zu beurteilen

2. Alexanders Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben sind auf einen fremdsprachlichen Hintergrund zurückzuführen.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zu beurteilen

3. Alexander fehlt es an sozial angepassten Konfliktlösestrategien.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zu beurteilen

4. Alexander hat Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zu beurteilen

5. Ressourcen (zeitlich und personell) reichen nicht, um den Kompetenzdefiziten von Alexander nachzukommen und ihm die nötige Förderung zu bieten.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zu beurteilen

6. Die Schwierigkeiten von Alexander sind kulturell bedingt.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zu beurteilen

7. Alexanders Eltern können ihn wahrscheinlich nicht unterstützen.

zutreffend eher zutreffend eher nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zu beurteilen

8. Vermutlich kommt Alexander aus einem bildungsfernen Familiensystem.

zutreffend	eher zutreffend	eher nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zu beurteilen
<input type="radio"/>				

9. Weitere Aspekte:

Professionelle Entscheidungen im Lehrberuf

Massnahmen-Empfehlungen

Im nächsten Teil geht es um Ideen und Vorschläge für Massnahmen, die im Standortgespräch eingebracht werden sollen.

Falls Du möchtest kannst du Deine Entscheide auch begründen.

1. Alexander könnte in einer Tagessonderschule besser gefördert werden.

zutreffend	eher zutreffend	eher nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zu beurteilen
<input type="radio"/>				

Begründung:

2. Für Alexander wäre es wichtig, dass er den DaZ-Unterricht besucht.

zutreffend	eher zutreffend	eher nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zu beurteilen
<input type="radio"/>				

Begründung:

3. Um Alexander eine passende Förderung zu ermöglichen, ist es wichtig eine schulpsychologische Abklärung vorzunehmen.

zutreffend	eher zutreffend	eher nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zu beurteilen
<input type="radio"/>				

Begründung:

4. Damit Alexander weiterhin in der Klasse beschult werden kann, sind weitere Ressourcen notwendig.

zutreffend	eher zutreffend	eher nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zu beurteilen
<input type="radio"/>				

Welche?

5. Alexander würde von Logopädiestunden profitieren.

zutreffend	eher zutreffend	eher nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zu beurteilen
<input type="radio"/>				

Begründung:

6. Alexander würde von einer Psychomotorik-Therapie profitieren.

zutreffend	eher zutreffend	eher nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zu beurteilen
<input type="radio"/>				

Begründung:

7. Alexanders Familie sollte eine Sozialpädagogische Familienbegleitung empfohlen werden.

zutreffend	eher zutreffend	eher nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zu beurteilen
<input type="radio"/>				

Begründung:

8. Weitere Empfehlungen:

Professionelle Entscheidungen im Lehrberuf

Persönliche Angaben

Deine Angaben werden vertraulich und ausschliesslich zu Forschungszwecken im Rahmen dieser Masterarbeit verwendet.

Namen sind nicht anzugeben.

1. In welcher Schulform bist Du tätig?

- Regelschule
- Sonderschule

2. Welche Funktion hast Du?

- Klassenlehrperson
- Fachlehrperson
- Schulische Heilpädagogin / schulischer Heilpädagoge

3. Zu welcher Altersgruppe zählst Du?

4. In welcher Gemeinde bist Du tätig?

5. Rückmeldung zum Fragebogen.

Das war's. Herzlichen Dank für Deine Teilnahme.